

Փորձագիտական գնահատումների թերությունները և հանրային վստահության պակասը ՇՄԱԳ գործընթացի նկատմամբ հանքարդյունաբերության ոլորտում. Գլոբալ իրողություններ և հայաստանյան խնդիրներ (Ամուլսարի օրինակով)¹

Միլենա Բաղդասարյան

Ամփոփագիր

Հանքարդյունահանող կազմակերպությունների ՇՄԱԳ-ները (շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումները) հաճախ թերագնահատում են նախագծերի ապագա ազդեցությունները և գերագնահատում են մեղմացնող միջոցառումների էֆեկտիվությունը (St'ın Maest et al, 2006; Kuipers et al, 2006): Տվյալ հոդվածի տեսական մասն ամփոփում է բազմաթիվ հրապարակումներ, որոնք վերլուծում են հանքարդյունաբերության ոլորտում ՇՄԱԳ-ների թերությունների և դրանց վերաբերյալ պետական մարմինների կողմից տրվող անպատասխանատու փորձաքննությունների պատճառները: Հոդվածում նախ քննարկվում է նեոլիբերալիզմը՝ որպես ժամանակակից հանքարդյունաբերության համատեքստ՝ կենտրոնանալով ապակարգավորման, էքստրակտիվիզմի գաղափարախոսության, համայնքների վրա ճնշումների և ռեսուրսների գերշահագործման վրա: Ապակարգավորումը, մասնավորապես, ելթադրում է ցածր հարկեր, թույլ բնապահպանական նորմեր, գնահատումների իրականացում մասնավոր սեկտորի կողմից, պետության կողմից հանքարդյունաբերության ոլորտի վերահսկողության նվազեցում. այս գործոնները հաճախ հանգեցնում են անպատժելիության մթնոլորտի (Smart, 2020; Campbell & Hatcher, 2019; Kirsch, 2014): Հանքարդյունաբերության՝ որպես տնտեսական զարգացման գրավականի մասին հայտարարությունները անտեսում են մակրոտնտեսական «ռեսուրսների անեծքը» (Auty, 1993/2003), երկրների համար ցածր շահութաբերությունը, էքստերնալների բարձր գինը՝ ներառյալ բնական ռեսուրսների աղտոտումը կամ կորուստը և սոցիալ-տնտեսական բացասական ազդեցությունները: ՇՄԱԳ-ների բացերի հետ կապված՝ մի շարք հետազոտողներ շեշտում են, որ ՇՄԱԳ-ն իրենից չի ներկայացնում չեզոք գիտական գիտելիք (Bedi, 2013; Fent, 2020; Li, 2009; Kirsch, 2014): Ըստ Լիի՝ օրինակ՝ ՇՄԱԳ-ներում միայն ներառվում են այն ռիսկերը և ազդեցությունները, որոնք կազմակերպության փորձագետները կառավարելի են համարում և

¹ Տվյալ հոդվածը ֆինանսավորվել է ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի բազային ծրագրի շրջանակում:

որոնց համար մեղմացման միջոցառումներ են առաջարկվում (Li, 2009, էջ 224): Բազում այլ ռիսկեր ՇՄԱԳ-ներում թաքցվում են (Li, 2009, էջ 224; Bedi, 2013, էջ 101): ՇՄԱԳ-ների ձևաչափը ենթադրում է, թե կարծես չկան վնասներ և ազդեցություններ, որոնք հնարավոր չէ կառավարել (Li, 2009): Երբ կա մտադրություն որևէ նախագիծ աշխատեցնելու, մատնանշվող ռիսկերը կարող են թողարկվել իբրև կառավարելի (Kirsch, 2014; Li, 2009; Fent, 2020): Բացի այդ, փորձագետները պատասխանատվության չեն ենթարկվում ՇՄԱԳ-ներում սխալ կանխատեսումներ անելու համար (Kirsch, 2014, էջ 135): Լուրջ ինդիք է նաև հանքարդյունահանողներին պատասխանատվության ենթարկելը: Քանի որ պետական մարմինները՝ ապակարգավորման քաղաքականությանը համապատասխան, որպես կանոն չեն ունենում լուրջ փորձագիտական ներուժ, նրանք հաճախ մասնավոր ՇՄԱԳ-ներն են որպես հիմք ընդունում շահագործման վերաբերյալ որոշում ընդունելիս: Խնդիր է նաև որոշումների ընդունման հարցում համայնքների և քաղաքացիական հասարակության ֆիկտիվ մասնակցությունը: Բազմաթիվ հեղինակներ եկել են այն եզրակացության, որ ՇՄԱԳ-ները հաճախ ֆիկտիվ բնույթ ունեն և օգտագործվում են կառավարությունների և կազմակերպությունների կողմից հանքարդյունաբերական նախագծերը լեգիտիմացնելու համար: Իբրև ՇՄԱԳ գործընթացի բացթողումների օրինակ՝ տվյալ հոդվածն ուսումնասիրում է Հայաստանում Ամուլսարի նախագծի ՇՄԱԳ-ի և դրա վերաբերյալ փորձաքննական եզրակացության թերությունները՝ ներկայացված գրականության համատեքստում:

Բանալի բառեր. ՇՄԱԳ, փորձաքննություն, հանքարդյունաբերություն, նեոլիբերալիզմ, էքստրակտիվիզմ, Ամուլսար

Ներածություն

2000-ականներից սկսած՝ Հայաստանում, ինչպես աշխարհի բազմաթիվ երկրներում, լայն թափ է ստացել համայնքների պայքարը նոր հանքարդյունաբերական նախագծերի դեմ (Kirsch, 2014; Smart, 2020; Jacka, 2018): Հայաստանում, օրինակ՝ համայնքների բնակիչները հաճախ տապալում են հանրային լուսման անցկացումը՝ հանքարդյունաբերական նախագծերի հետագա հաստատումը կանխելու նպատակով: Մի շարք համայնքներ հանրագրեր են ստորագրել՝ պահանջելով իրենց տարածքներում արգելել հանքարդյունաբերական գործունեությունը: Լայնածավալ հանրային շարժում է ձևավորվել Ամուլսարի շահագործման դեմ:²

² Ըստ 2020 թ. հավաքագրված և չէ որչ բնակչության համար ներկայացուցչական տվյալների՝ քաղաքացիների մեծամասնությունը դեմ է Ամուլսարի նախագծի շահագործմանը (CRRC-Armenia, 2020):

Հանրային վստահության նման պակասը հանքարդյունաբերական գործունեության նկատմամբ բազմաթիվ պատճառներ ունի, ներառյալ՝ բազմաթիվ հանքարդյունահանող կազմակերպությունների գործունեության արդյունքում առաջացած շրջակա միջավայրի աղտոտումը, համայնքների բնակիչների կրած ֆինանսական և առողջական վնասները, բնապահպանական կամ ֆինանսական խոստումների չկատարումը, նախնական փորձագիտական գնահատումների թերությունները և այլն:³

Առկա է գործիք՝ ապագա արդյունաբերական նախագծերի սոցիալ-տնտեսական և բնապահպանական ազդեցությունները նախապես գնահատելու համար, որպեսզի դոնորները, պետական մարմինները և շահագրգիռ հանրության ներկայացուցիչները կարողանան իրազեկ և օբյեկտիվ դիրքորոշումներ ստանձնել ու որոշումներ ընդունել: Մասնավորապես, բազմաթիվ երկրների և դոնոր կազմակերպությունների համար նորմ է դարձել, որ առաջարկվող արդյունաբերական նախագծերն անցնեն սոցիալական և/կամ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) գործընթաց:⁴ ՇՄԱԳ-ները և նմանատիպ այլ փորձագիտական գնահատումները հաճախ ընկալվում կամ ներկայացվում են որպես օբյեկտիվ, ճշմարիտ ու ճշգրիտ: Սակայն, ինչպես ցույց է տալիս տարբեր երկրների, այդ թվում՝ Հայաստանի փորձը, նախապես արված սոցիալական և/կամ բնապահպանական ազդեցության փորձագիտական գնահատումները հաճախ սխալ են լինում. այդ առումով՝ տվյալ գործիքը չի ծառայում իր նպատակին:

Ըստ տարբեր հետազոտությունների՝ ՇՄԱԳ գործընթացներում առկա են համակարգային խնդիրներ, որոնք ապագա պրոբլեմների և հանրային անվստահության պատճառ են դառնում: Օրինակ՝ Էնն Մաեսթը, Դեվիդ Քուլիփերսը և այլ հետազոտողներ համեմատել են ԱՄՆ-ում բազմաթիվ հանքավայրերի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումները (այսինքն՝ աղտոտման մասին կանխատեսումները) հետագա իրական աղտոտումների հետ (Kuipers et al, 2006; Maest et al, 2006): Տվյալ հետազոտողների կողմից ուսումնասիրված գրեթե բոլոր հանքերում, որոնք ջրային ռեսուրսների մոտակայքում էին գտնվում և ունեին թթվային ապարների դրենաժի (այն է՝

³ Շենց այդ պատճառներն են տարիներ շարունակ շեշտվում Հայաստանում հանքարդյունաբերական նոր նախագծերին դիմադրող բազմաթիվ համայնքների բնակիչների, քաղաքացիական հասարակության և քաղաքացիական նախաձեռնությունների ներկայացուցիչների կողմից (ՏԵՆ, օրինակ՝ Ջերմուկի և Գնդեվազի բնակիչների՝ 2018թ. մայիսի 23-ին գրված նամակը շշ վարչապետ Ն. Փաշինյանին (Ecolur, 2018) կամ քաղաքացիական հասարակության մի շարք ներկայացուցիչների կողմից ստորագրված նամակը՝ ուղղված շշ կառավարությանը (Հայրենական բնապահպանական ճակատ, 2018b):

⁴ Կախված համատեքստից՝ գնահատումները կարող են այլ անվանումներ ունենալ (օրինակ՝ Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում (ԲՄԱԳ)) և տարբեր մարմինների ներկայացվել: Որպես գնահատումներն ընդհանրացնող տերմին՝ անգլալեզու տեսական գրականությունում հաճախ օգտագործվում է «environmental impact assessment (EIA)» հասկացությունը: Իբրև այս տերմինի թարգմանություն՝ հողվածի տեսական հատվածում կօգտագործենք «շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում» կամ ՇՄԱԳ տերմինը:

ապարներից թթվի գոյացման) և/կամ աղտոտիչների արտահոսքի միջին կամ բարձր պոտենցիալ, վերգետնյա և/կամ ստորգետնյա ջրերի և աղբյուրների աղտոտումը գերազանցել էր թույլատրելի նորմերը (Maest et al, 2006): Ըստ հետազոտողների՝ հաշվի առնելով մեղմացման միջոցառումների կիրառումը՝ տվյալ հանքերի ՇՄԱԳ-ները հիմնականում թերազնահատում էին նախագծերի ազդեցությունը շրջակա միջավայրի, հատկապես՝ ջրի որակի վրա և գերազնահատում էին մեղմացնող միջոցառումների արդյունավետությունը (Maest et al, 2006; Kuipers et al, 2006):

Նման՝ հաճախ ապակողմորոշող գնահատումների հիման վրա են տրվում շահագործման թույլտվությունները, ինչը հետագայում կարող է ոչ միայն լուրջ բնապահպանական խնդիրների պատճառ հանդիսանալ, այլև բացասական սոցիալ-տնտեսական, առողջապահական ազդեցություններ ունենալ, մարդկանց իրավունքների զանգվածային խախտումներ պատճառել, պետք ունեցող մեծ ծախսեր պահանջել և այլն: Այսպես, ԱՄՆ-ում, որը հաճախ ներկայացվում է որպես «Ժամանակակից հանքարդյունաբերության» դրական օրինակ, 156 լքված հանքի մաքրման համար կառավարությունը ստիպված է լինելու պետական բյուջեից վճարել մոտ 15 միլիարդ դոլար (Kirsch, 2014, էջ 4): Երբեմն բնական ռեսուրսներին և ազդակիր համայնքներին հասցված վնասները (որոնք կարող են հարյուրամյակների ազդեցություն ունենալ) գերազանցում են պետության ստացած շահույթը:

Հանքերի բացասական ազդեցությունների համակարգային թերազնահատումն ունի իր պատճառները, և բազմաթիվ հետազոտություններ անդրադարձել են այդ խնդրին: Բացի այդ, վերլուծվել են նման գնահատումների հիման վրա՝ պետական մարմինների կողմից տրվող անպատասխանատու դրական եզրակացությունների պատճառները: Տվյալ հոդվածը նախ ամփոփում է խնդրին նվիրված մի շարք ուսումնասիրություններ՝ դիտարկելով ՇՄԱԳ գործընթացի թերությունների տնտեսական, քաղաքական և այլ նախադրյալները, որոնք բնորոշ են նաև հայաստանյան իրողություններին: Այնուհետև, հենվելով այդ վերլուծության վրա, հոդվածը քննարկում է Հայաստանում հանքարդյունաբերության ոլորտում ՇՄԱԳ գործընթացի որոշ բացեր՝ Ամուլսարի հանքարդյունաբերական նախագծի օրինակով:

Սույն հոդվածը 2018 թվականին մեկնարկած երկարաժամկետ հետազոտության մաս է, որը ներառում է դաշտային աշխատանք ՅՅ Երևան, Ջերմուկ, Գնդեվազ և այլ բնակավայրերում (որակական հարցազրույցներ բնակիչների, բիզնեսների, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների, ավագանու անդամների, պետական պաշտոնյաների, ցույցերի մասնակիցների հետ, ինչպես նաև հանրային ակցիաների և այլ միջոցառումների մասնակցային դիտարկում), փաստաթղթերի և մեդիա նյութերի վերլուծություն

և այլն: Սույն հոդվածը հիմնականում հենվում է տեսական գրականության, փաստաթղթերի և մեդիա նյութերի վերլուծության վրա՝ ներառյալ Ամուլսարի Նախագծի ՇՄԱԳ-ի և այլ փաստաթղթերի վերաբերյալ փորձագիտական զեկույցները և դիրքորոշումները (այդ թվում՝ պետության պատվիրած ԷԼԱԸԳ-ԹիԱրՍԻ զեկույցը, երեք կազմակերպություն ներկայացնող փորձագետներ Անդրեա Գերսոնի, Ռոջեր Սմարթի, Էնն Մաեսթի և Անդրե Սոբոլսկու հաշվետվությունները), տվյալ թեմայով ՀՀ պետական մարմինների հայտարարությունները, ՀՀ համապատասխան օրենսդրությունը, լրատվամիջոցներում և սոցիալական մեդիայում Ամուլսարի խնդրին և հատկապես ՇՄԱԳ-ին նվիրված հրապարակումները և այլն:

Նեոլիբերալիզմը՝ որպես ժամանակակից հանքարդյունաբերության տնտեսական և քաղաքական համատեքստ

Աշխարհի տարբեր երկրներում ՇՄԱԳ գործընթացի ծախողումները քննարկելիս հետազոտողները մի շարք խնդիրներ են բարձրացրել: Մասնավորապես, քննադատության առարկա են դարձել ոչ միայն ՇՄԱԳ-ների ձևաչափը և հաճախակի զուտ ֆորմալ օգտագործումը Նախագծերի հաստատման գործընթացում, այլև տեխնիկական գիտելիքի սահմանափակումները և բացերը, Նախագծերի բնապահպանական և սոցիալ-տնտեսական վնասների անտեսումը և, վերջապես, ավելի լայն սոցիալ-քաղաքական երևույթներ, ինչպիսիք են՝ ժամանակակից նեոլիբերալ քաղաքականությունը, կոռուպցիան, կորպորացիաների կողմից արվող մանիպուլյացիաները և այլն:

Նախ, դիտարկենք նեոլիբերալ քաղաքականության ազդեցությունը հանքարդյունաբերության ոլորտի վրա, քանի որ ըստ տարբեր հետազոտողների՝ նեոլիբերալիզմը խորացնում է հանքարդյունաբերության բացասական ազդեցությունները՝ նվազեցնելով այդ գործունեության պետական և հանրային վերահսկողությունը (Kirsch, 2014, էջ 1): Թեև նեոլիբերալիզմը միատարր երևույթ չէ, հետազոտողները վերջինիս հետ են կապում որոշ հատկանիշներ: Վերջին տասնամյակների ընթացքում աշխարհում և Հայաստանում հեգեմոն դիրք ստանձնած նեոլիբերալ գաղափարախոսության և քաղաքականության կարևոր դրույթներից է այն, որ ազատ շուկան կարող է և պետք է ինքն իրեն կարգավորի և վերահսկի. ըստ այդմ, պետք է նվազեցնել պետական ինստիտուտների կարգավորիչ, վերահսկող դերը (Տե՛ս, օրինակ՝ Harvey, 2005; Paus, 1994; Clifford et al, 2019): Ապակարգավորումից (deregulation) բացի, նեոլիբերալիզմի հետ են կապում սեփականաշնորհումը, ազատ (միջազգային) առևտուրը, բիզնեսների (այդ թվում՝ անդրազգային կորպորացիաների) համար շահավետ պայմանների ստեղծումը, պետական ծախսերի կրճատումը (օրինակ՝ հանրային ծրագրերի

Նպատակով), «սոցիալական քաղաքականության ստորադասումը տնտեսական քաղաքականությանը» և այլն (Clifford et al, 2019, էջ 14; Harvey, 2005): Ռոբերտ Մակչեսնեյը Նեոլիբերալիզմը սահմանում է իբրև «կապիտալիզմ առանց ձեռնոցների» (McChesney, 1998, էջ 8): Նեոլիբերալիզմի պայմաններում «քեյնզյան սոցիալական պետությունը փոխարինվում է մի ռեժիմով, որն ավելի մեծ շեշտ է դնում ձեռներեցության և տնտեսական ազատության, քան ժողովրդավարական քաղաքական կառավարման վրա» (Clifford et al, 2019, էջ 14, հղել է Sager, 2011): Ըստ Չարվիի՝ «Նեոլիբերալ պետության» կոչումն է դառնում ստեղծել «պայմաններ կապիտալի շահութաբեր կուտակման համար»։ Նման պետության տրամադրած պայմաններն ու ազատությունները «արտացոլում են մասնավոր սեփականատերերի, բիզնեսների, անդրազգային կորպորացիաների և ֆինանսական կապիտալի շահերը» (Harvey 2005, էջեր 2-5): Ընդ որում՝ հաճախ որոշ բիզնեսների շահերն ավելի պաշտպանված են պետության կողմից, քան մյուսներինը, որոշ ոլորտներին (օրինակ՝ հանքարդյունաբերությանը) տրվում են առավելություններ՝ ի հաշիվ տնտեսության այլ ոլորտների:

20-րդ դարի 70-80-ական թվականներից սկիզբ առած Նեոլիբերալ ռեֆորմները ենթադրաբար կոչված էին նպաստելու երկրների տնտեսությունների զարգացմանը (Harvey, 2005): Նեոլիբերալիզմի գլոբալ տարածմանը նպաստեցին միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունները (օրինակ՝ Չամաշխարհային բանկը, Արժույթի միջազգային հիմնադրամը): Որպես վերջիններիս օժանդակությունը ստանալու պայման՝ հատկապես 1980-1990-ականներից սկսած՝ բազմաթիվ երկրներում իրականացվեցին կառուցվածքային, քաղաքական և իրավական փոփոխություններ: Նոր համակարգերի նպատակներից էր հնարավորինս հարմար պայմանների ստեղծումը արտասահմանյան ուղիղ ներդրումները խթանելու համար (Bush, 2010; Harvey, 2005; Paus, 1994):

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունները, հատկապես՝ Չամաշխարհային բանկը, հատուկ շեշտ են դնում հանքարդյունաբերության և ռեսուրսների արտահանման վրա (Campbell & Hatcher, 2019, էջ 643; Bush, 2010): Դրա պատճառներից է աշխարհի տնտեսական կենտրոններում բնական ռեսուրսների պահանջարկի աճը (Smart, 2020): Բնական ռեսուրսների, այդ թվում՝ մետաղների արտահանումը կարևոր է ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի, վերջերս նաև՝ Չինաստանի տնտեսությունների համար. այս առումով՝ տվյալ երկրներին անհրաժեշտ է ապահովել այդ ռեսուրսների ներմուծումը, օրինակ՝ լատինամերիկյան, աֆրիկյան, հետխորհրդային և այլ զարգացող երկրներից (Smart, 2020, էջ 2; Jacka, 2018, էջ 62): Նեոլիբերալիզմի գաղափարախոսությանը համահունչ՝ 2000-ականների կեսերին արդեն ապակարգավորված

և ազատականացված էին 90-ից ավելի երկրների (այդ թվում՝ Հայաստանի) ընդերքօգտագործումը կարգավորող օրենսգրքերը (Jacka 2018, էջ 63): Ապակարգավորումը նշանակում էր, որ սահմանվել էր պետության կողմից հանքարդյունաբերության ոլորտի թույլ վերահսկողություն: Բացի այդ, շատ ցածր հարկեր և թույլ բնապահպանական նորմեր սահմանվեցին, իսկ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումները հանձնարարվեցին մասնավոր կազմակերպություններին (Smart, 2020; Campbell & Hatcher, 2019): Նման գործընթացների հետ է կապվում հանքարդյունաբերության բնապահպանական վնասների աննախադեպ աճը (Smart, 2020; Campbell & Hatcher, 2019): Ինչպես նշում են Քեմփբելը և Հաթչերը՝ միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններն այնպիսի միջավայր ստեղծեցին, որտեղ «առանձին երկրներին խրախուսվում էր մրցակցել [Միմյանց հետ]՝ ամենաազատականացված հանքարդյունաբերության ռեժիմ ստեղծելու հարցում» (Campbell & Hatcher, 2019, էջ 643):

Չուգահեռաբար, 2000-ականներից ի վեր, միներալների արդյունահանման աննախադեպ աճ է գրանցվել (Smart 2020; Jacka 2018): Ինչպես Սմարթն է գրում՝ ռեսուրսների գերշահագործումը և մեծածավալ սպառումը հանգեցրել է նրան, որ պահանջարկ է առաջացել շահագործելու նաև սակավ ռեսուրսներով տարածքները, ուր բնակչությունն ավանդաբար այլ տնտեսական գործունեությամբ է զբաղվել (Smart 2020, էջ 2): Խնդիրն այն է, որ համեմատաբար ավելի աղքատ հանքերի շահագործումն ավելի լուրջ Էկոլոգիական և սոցիալ-տնտեսական հետևանքներ է ունենում. նույն չափով մետաղն արտահանելու համար շատ ավելի մեծ տարածքներ են զբաղեցվում, ավելի մեծ ծավալով ապարներ են ընդերքից հանվում, մշակվում և թափոնի վերածվում, ավելի շատ էներգիա և այլ ռեսուրսներ են օգտագործվում և այլն (էջ 2): Հանքարդյունաբերության մուտքը նոր տարածքներ սոցիալ-տնտեսական լուրջ ազդեցություն է ունենում այդ տարածքներում ապրող և այլ տնտեսական գործունեություն ծավալող համայնքների վրա. հանքերը հաճախ անհնարին են դարձնում նման տարածքներում այլ տնտեսական գործունեությունը: Արդյունքում, մեծ թվով մարդիկ, երբեմն՝ մեծ բնակավայրեր, կարող են կորցնել ավանդական և կայուն եկամտի իրենց աղբյուրները, նույնիսկ տեղահանվել կամ զրկվել հողատարածքներից (ընդ որում՝ հանքարդյունաբերության ստեղծած աշխատատեղերը հաճախ ավելի կարճատև են լինում): Նեոլիթերալ պայմաններում հանքարդյունաբերական ընկերությունների աննախադեպ և լայնածավալ մուտքը նոր տարածքներ ազդել է տեղական համայնքների վրա. մի կողմից 2000-ականներից առաջացել են նոր կոնֆլիկտներ և հանրային դիմադրություն, մյուս կողմից աճել են ռեպրեսիաները տեղական համայնքների բնակիչների և

քաղաքացիական հասարակության վրա (Smart, 2020, էջ 2; Jacka, 2018): Ինչպես կքննարկվի ստորև՝ Ամուլսարը Հայաստանում նման հանքարդյունաբերական նախագծի օրինակ է:

Ռեսուրսները պատմականորեն կոնֆլիկտների, պատերազմների պատճառ են հանդիսացել: Սակայն նեոլիթերալիզմի պայմաններում փոփոխվել է ռեսուրսների հանքարդյունահանման վերաբերյալ որոշումների կայացման կարգը (Smart, 2020): Ըստ Սմարթի՝ այդ առումով տեղի է ունեցել ապաքաղաքականացման գործընթաց. հանքարդյունաբերական շուկայի կարգավորումը թողնվել է հիմնականում մասնավոր կապիտալին և անդրազգային կորպորացիաներին (որոնք ձգտում են տեղացի բնակիչներին հանքարդյունաբերական նախագծեր պարտադրել), իսկ պետությունները գոյացող ցածր հարկերից են ստանում իրենց շահույթը (Smart 2020, էջ 2): Կոնֆլիկտներն էլ հիմնականում վերափոխվել են՝ միջպետական կամ «ռեսուրսների աշխարհագրական բաշխման հետ կապված» կոնֆլիկտներից վերածվելով տեղական համայնքների, մասնավոր կազմակերպությունների և պետական մարմինների միջև կոնֆլիկտների (էջ 2): Այնուամենայնիվ, սա չի նշանակում, թե ռեսուրսների համար միջպետական կոնֆլիկտները վերացել են կամ թե որոշ երկրների վրա չկան ճնշումներ այլ երկրների կողմից՝ այս կամ այն հանքի շահագործումը թույլ տալու առումով (Հայաստանի դեպքում, տե՛ս, օրինակ՝ Ռոուլի, 2020):

Այսպիսով, նեոլիթերալիզմի արդյունքում ստեղծվել են հետևյալ պայմանները.

- միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների ազդեցության ներքո՝ հանքարդյունահանող կազմակերպությունները լայնորեն մասնավորեցվել են (Campbell & Hatcher, 2019; Smart, 2020; Jacka, 2018) նույնիսկ այն երկրներում, որտեղ պետական կազմակերպություններն արդյունաբերական և փորձագիտական ներուժ ունեին,
- զգալիորեն թուլացվել են պետական կարգավորումները, վերահսկողությունը և փորձագիտական ներուժը (Kirsch, 2014; Campbell & Hatcher, 2019; Smart, 2020; Jacka, 2018), հաճախ թուլացվել են բնապահպանական նորմերը (Campbell & Hatcher, 2019, էջ 643),
- նվազեցվել են պետության կողմից ստացվող հարկերը (Campbell & Hatcher, 2019),
- պետությունների կողմից հատուկ երաշխիքներ են ստեղծվել հանքարդյունահանող կազմակերպությունների շահերի և իրավունքների պաշտպանության համար (Campbell & Hatcher, 2019, էջ 643)՝ հաճախ այլ տեղական բիզնեսների և բնակիչների տնտեսական շահերի և իրավունքների հաշվին,
- հատկապես թույլ վիճակում են հայտնվել տեղական համայնքների բնակիչները (Smart, 2020),
- քանի որ դաշտը մասնավորեցվել է և ապակարգավորվել,

փորձագիտական գնահատումները սկսել են իրականացվել մասնավոր կազմակերպությունների փորձագետների կողմից (Kirsch, 2014),

- ոլորտում հաճախ տիրում է անպատժելիության մթնոլորտ. մասնավոր կազմակերպությունները կամ պետական մարմինների ներկայացուցիչները հաճախ չեն պատժվում (կամ չեն պատժվում բավարար չափով) բնակիչների հանդեպ ճշումների և իրավախախտումների, սխալ գնահատումների, շահագործման սխալների կամ անպատասխանատու որոշումների արդյունքում պատճառված վնասների համար (Kirsch, 2014; Smart, 2020, էջ 1),
- անդրազգային կազմակերպությունների գործունեությունը խստորեն չի կարգավորվում, չկան հանքարդյունաբերության հստակ միջազգային չափանիշներ. ինչպես Սմարթն է գրում վերջիններս ենթարկվում են ոչ-պարտադիր, ճկուն միջազգային չափանիշներին և ընդունող պետության օրենքներին, որոնք հարմարեցված են «իրենց ռեսուրսները շահագործելու հարցում ընկերությունների հետաքրքրությունը գրավելու համար» (Smart, 2020, էջ 2, հղել է Covelier et al., 2013),
- միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների և պետությունների գաղափարական դաշտն առաջնահերթություն է տալիս հանքարդյունաբերությանը՝ համեմատած հողօգտագործման այլ տարբերակների հետ (Campbell & Hatcher, 2019, էջ 643),
- հանքարդյունաբերությունը ներկայացվում է որպես տնտեսության զարգացման լոկոմոտիվ, թեև հաճախ փաստերը տասնամյակներ շարունակ հակառակն են վկայում (Bush, 2010):

Նման պայմաններում է, որ հանքարդյունաբերության սոցիալ-տնտեսական և բնապահպանական ազդեցության գնահատումները հաճախ մանիպուլացվում են կազմակերպությունների կողմից և պատշաճ կերպով չեն վերահսկվում ընդունող պետությունների քաղաքացիների կողմից: Կարելի է ասել՝ խնդիրն այն է, որ նեոլիբերալիզմի պայմաններում որոշիչ դեր է խաղում կազմակերպությունների մասնավոր շահույթը, այլ ոչ թե հանքարդյունաբերական նախագծերի նպատակահարմարությունը հանրության և միջավայրի տեսանկյուններից, համայնքների տնտեսական տեսլականները, բնակիչների իրավունքները կամ օրենքների պահանջները:

Մինչ ՇՄԱԳ-ների թերություններին անցնելը, քննարկենք հանքարդյունաբերության սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունների գնահատումների բացերը:

**Նեոլիբերալ պայմաններում հանքարդյունաբերության
շահութաբերության տնտեսագիտական գնահատումների
թերությունները**

Ինչպես արդեն նշվել է, հանքարդյունաբերությունը միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների, հանքարդյունահանող կազմակերպությունների և բազում պետությունների կողմից ներկայացվել և շարունակում է ներկայացվել որպես երկրների զարգացումը խթանող տնտեսության կարևորագույն ճյուղերից մեկը (Bush, 2010, էջ 238): Իրականում, նույնիսկ այն երկրների դեպքում, որոնք հարուստ են հանքանյութերով, տնտեսական կայուն զարգացման և բարգավաճման հույսերը նեոլիբերալ պայմաններում հաճախ չեն իրականացել. բազմաթիվ նման երկրներ շարունակում են մալ աղքատ, մետաղների գներից խիստ կախյալ՝ զուգահեռաբար բախվելով բնապահպանական և սոցիալ-տնտեսական լուրջ կորուստների և ինդիքների, ներառյալ՝ գործազրկությանը (Տե՛ս, օրինակ՝ Fraser & Larmer, 2010; Mususa, 2010): Օրինակ՝ վերլուծելով աֆրիկյան երկրներում հանքարդյունաբերության տասնամյակների փորձը, Ֆրեզերը և Բուշը գրում են այս մոտեցման տապալման և հուսահատության մասին (Fraser 2010, էջ 25; Bush 2010, էջ 238): Լատինական Ամերիկայի որոշ երկրներում նույն վիճակին բախվելու պատճառով՝ հանքարդյունաբերության ոլորտը ենթարկվել է որոշ փոփոխությունների, ինչի արդյունքում «կառավարությունների կողմից հանքարդյունահանող արդյունաբերությունների շարունակական աջակցությունը» փաթեթավորվել է «սոցիալական արդարության և աղքատության կրճատման դիսկուրսի ներքո» (Campbell & Hatcher 2019, էջ 643): Սակայն, ինչպես մի շարք հեղինակներ նշում են, այդ փոփոխությունները խորքային չեն, և հանքարդյունաբերության համակարգն այդ տարածաշրջանում պահպանել է նեոլիբերալիզմի կարևոր հատկանիշներ, ներառյալ՝ «ոլորտի անկլավային բնույթը, կողմնորոշումը դեպի արտաքին շուկայի պահանջարկը, ներքին վերամշակման պակասը և բնապահպանական և սոցիալական բարձր գինը» (Campbell & Hatcher 2019, էջ 643, հղում են Szablowski & Zalik, 2014, էջ 2; Acosta, 2013; Gudyas, 2010):

Այնուամենայնիվ, վերոհիշյալ պետական, ֆինանսական և արդյունահանող կազմակերպությունների քաղաքականությունը և հռետորաբանությունը չեն փոխվել, տվյալ մոդելը բազմաթիվ պետություններում շարունակում է լավատեսորեն ներկայացվել: Հետազոտողները կապում են դա էքստրակտիվիզմի գաղափարախոսության և տնտեսական հաշվարկների թերությունների (մասնավորապես՝ տնտեսական կարևոր ցուցանիշների և էքստերնալների (externality) անտեսման) հետ:

Մի շարք հետազոտողներ հանքարդյունաբերության հետ

կապված պատմական քաղաքական հարաբերությունները և հատկապես ներդրելով ազդեցությունները նկարագրելու համար կիրառում են «Էքստրակտիվիզմ» տերմինը: Ձաքան նշում է, որ հանքարդյունահանման վերջին 500 տարին կապված է իմպերիալիզմի և գաղութատիրության պատմության հետ, իսկ ժամանակակից էքստրակտիվիզմի բնորոշ գիծն այն է, որ դեպի տնտեսության գլոբալ կենտրոններ հումք արտահանող երկրներն իրենք են հանքարդյունաբերությունը դիտարկում որպես իրենց տնտեսական զարգացման գրավական (Էջ 62): «Էքստրակտիվիզմը «գաղափարական մտածելակերպն է», որը հիմնավորում է ռեսուրսների արագ, մեծածավալ արտահանումն իբրև զարգացման ձև, որն ի վերջո օգուտ է տալիս հարուստ երկրներին՝ ավելի աղքատների հաշվին» (Jaska 2018, էջ 62, հղում է Jalbert et al., 2017b):

Հանքարդյունաբերությունը որպես երկրների զարգացման գրավական ներկայացնելու ընթացքում հաճախ շեշտվում են ստեղծվող աշխատատեղերի քանակը, շահույթն ազդակիր համայնքների բնակիչների համար, աղքատության հաղթահարումը, բյուջեի համալրումը: Սակայն այն հիպոթեզը, որ հանքային պաշարներ ունեցող երկրներն ավելի շահավետ դիրքերում են, հերքվում է 1960-ականներից ի վեր հավաքված տվյալներով (Auty, 1993/2003, էջ 1): Տնտեսագիտական մի շարք հետազոտություններ ցույց են տալիս, որ «հանքային տնտեսություն» (mineral economy) ունեցող երկրների տնտեսական աճը և սոցիալական բարեկեցությունը զիջում են ոչ հանքային տնտեսություններին, որոնք զարգացման նույն մակարդակի վրա են գտնվում. դիտարկում, որը «ռեսուրսների անեծք» է անվանվել (Auty, 1993/2003, էջ 3):

«Ռեսուրսների անեծքի» բացատրությունները բազմաթիվ են. օրինակ՝ այն, որ հանքարդյունաբերությունը կապիտալի մեծ ներդրում է պահանջում հաճախ արտասահմանից (Auty, 1993/2003): Սա նշանակում է, որ զարգացող երկրները սովորաբար շատ քիչ շահույթ են պահպանում. մետաղների վաճառքից գոյացած շահույթի մեծ մասը ուղղվում է արտասահման՝ որպես ներդրողների (օրինակ՝ անդրազգային կորպորացիաների) եկամուտ (Auty, 1993/2003): Այս պարագայում ազգային տնտեսությունները հիմնականում հարկերից և ռոյալթիներից են շահույթ ստանում: Հանքարդյունաբերությունը նաև բավականին քիչ աշխատատեղեր է ստեղծում և քիչ հնարավորություններ տալիս այլ կապակցված բիզնեսների գործարկման համար (Էջ 3): Ավելին, հանքարդյունաբերությունը հաճախ խոչընդոտում է տնտեսության այլ ճյուղերի (օրինակ՝ տուրիզմի և գյուղատնտեսության) զարգացմանը՝ շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցությունների պատճառով (Kirsch, 2014): Թեև հանքարդյունաբերությունը ստեղծում է աշխատատեղեր, դրանք հաճախ կարճաժամկետ են և անկայուն, դրանց ստեղծումը

կարող է վտանգի տակ դնել այլ գոյություն ունեցող կամ ապագա աշխատողները՝ հատկապես գյուղատնտեսության, զբոսաշրջության և այլ ոլորտներում՝ ավելի մեծ թվով մարդկանց զրկելով կայուն եկամտի աղբյուրներից (Տե՛ս, օրինակ՝ Steel, 2013): Բազմաթիվ երկրներում «Ժամանակակից հանքարդյունաբերությունը» հանգեցրել է Էկոլոգիական լուրջ աղետների՝ երբեմն անդառնալի կամ հսկայական ծախսեր պահանջող: Նման պայմաններում հաճախ ամենաշատը տուժում են ազդակիր համայնքների բնակիչները և նրանց սերունդները, ինչն ըստ Ստյուարտ Կիրշի «ռեսուրսների անեծքի» միկրոտնտեսական արտահայտությունն է (Kirsch, 2014):

Այնուամենայնիվ, միևնույն օրս էլ տնտեսական աճի, զարգացման և աղքատության հաղթահարման հիպոթեզը ներկայացվում է որպես փաստ նույնիսկ միջազգային ֆինանսական կառույցների կողմից, իսկ «ռեսուրսների անեծքի» մասին տնտեսագիտական տվյալներն ու միջավայրին և համայնքներին հասցված վնասներն անտեսվում են: Ինչպես Կիրշն է գրում՝ սա հնարավոր է դառնում, քանի որ սովորաբար տնտեսական հաշվարկներում հաշվի չեն առնվում հանքարդյունաբերական նախագծերի հետ առնչվող բացասական էքստերնալները, այն է՝ անուղղակի ծախսերը նախագծի մեջ չներգրավված կողմերի համար (Kirsch, 2014): Ըստ Ստյուարտ Կիրշի (2014, էջեր 3-4)՝ «հանքարդյունաբերող կազմակերպությունները սովորաբար էքստերնալացնում [բարդում, օտարում - Մ.Բ.] են արտադրության ծախսերի զգալի մասնաբաժինը հասարակության և բնության վրա»: Այսինքն՝ իրականում արտադրության ծախսերի զգալի մասը կրում են բնությունը և հասարակությունը: Օրինակ՝ ըստ նրա՝ հանքարդյունահանող կազմակերպությունները հազվադեպ են ամբողջությամբ վճարում այն ռեսուրսների համար, որոնք օգտագործում են: Բացի այդ, հաճախ չեն գնահատվում կամ թերագնահատվում են բնական այն պաշարները, որոնք ոչնչանում կամ աղտոտվում են հանքարդյունաբերական գործունեության ընթացքում և շարունակում են աղտոտվել տասնամյակներ կամ հարյուրամյակներ անց (Kirsch, 2014): Ոչնչացող աղբյուրները, փոշով աղտոտվող օդը, ծանր մետաղներով և քիմիական տոքսիկ նյութերով աղտոտվող գետերը, ջրամբարները, լճերը, հողերը, որոնցից օգտվում են կամ պետք է օգտվեին բազմաթիվ համայնքներ և նրանց սերունդները, նման չհաշվարկված կորուստների, ծախսերի օրինակներ են: Կորուստների այլ օրինակներ են աղտոտված բնական պաշարներից երկարաժամկետ օգտվող մարդկանց վատացող առողջությունը, հիվանդությունները, բուժման ծախսերը կամ մահերը: Ըստ Կիրշի (2014)՝ թերագնահատվում են նաև ազդակիր համայնքների բնակիչների երկարաժամկետ տնտեսական կորուստները: Օրինակ՝ Հայաստանում Ամուլսարի շահագործման հետ կապված՝ կառավարության կողմից մատնանշվում են պետական

բյուջեի եկամուտները և ազդակիր համայնքների կողմից ստացվելիք գումարները, մինչդեռ չեն քննարկվում այն ներդրումները, որոնք տասնամյակներ շարունակ արվել են համայնքների տնտեսության զարգացման համար և հայտնվել ռիսկի տակ, ինչպես նաև այն կորուստները, որոնք միջավայրի աղտոտման պարագայում կկրեն կայուն տնտեսության ճյուղերը: Չեն մատնանշվում նաև այն հավանական կորուստները, որոնք հնարավոր չէ դրամով չափել, ինչպես, օրինակ՝ Արփա, Որոտան և Դարբ գետերի, Կեչուտի ջրամբարի աղտոտումը, ջրային պաշարների նվազումը կամ մարդկանց առողջության վատթարացումը:

Հանքարդյունաբերության պատճառով առաջացած աղտոտումը հաճախ կարող է տասնամյակներ կամ հարյուրամյակներ տևել և այդ տևողությամբ մաքրման աշխատանքներ պահանջել, սակայն շահագործող ընկերությունները ոչ միշտ են կատարում նման երկարաժամկետ մաքրման աշխատանքների պարտավորությունները. հետագա մաքրման համար ծախսերի կրողները հաճախ դառնում են տվյալ պետության քաղաքացիները (Kirsch, 2014), ինչն անարդար է: Կիրշի խոսքերով՝ հանքարդյունաբերական կազմակերպությունները «կանոնավոր կերպով թերախում են սեփական պարտավորությունները գնահատել այն ժամանակացույցով, որը համապատասխանում է շրջակա միջավայրի վրա իրենց ազդեցության տևողությանը: Եթե պահանջվեր վճարել արտադրության էքստերնալացված ծախսերի համար, սա ոչ միայն կբայթայեր հանքարդյունաբերության շահութաբերությունը, այլ նաև կնշանակեր, որ բազում հանքարդյունաբերական նախագծեր այլևս տնտեսապես կենսունակ չէին լինի» (Էջ 4): Սա նշանակում է, որ կազմակերպությունների համար շատ շահավետ պայմաններ են ստեղծվում պետական բյուջեի եկամուտների հաշվին:

Ինչպես կքննարկվի ստորև՝ հանքարդյունահանման համար նախատեսված որոշ հարկեր Հայաստանում հանվել են: Կազմակերպությունները չեն պարտավորվում վճարել շահագործումից հետո պոչամբարների սպասարկման համար (Ishkanian, 2016) և հաճախ մաքրման աշխատանքների համար բավարար գումար չեն տրամադրում: Օրինակ՝ Ամուլսարի նախագծի դեպքում, բավարար չափով ֆինանսական երաշխիքներ և մեղմացնող միջոցառումներ չեն նախատեսվել (մանրամասները՝ ստորև): Կազմակերպումը հարկեր չի վճարելու հսկայական ծավալի թափոնների համար, որոնք վճարելու դեպքում հանքի շահագործումը շահավետ չէր լինի: Մասնավորապես, ըստ Էկոփորձաքննության խորհրդատու Ս. Հարությունյանի (2019)՝ Ամուլսարում նախատեսվում է արտահանել 2,5-3 միլիարդ դոլարի ոսկի, իսկ 100 միլիոն տոննա երկրորդ կարգի տոբակի թափոնների և 300 միլիոն տոննա դատարկ ապարների դիմաց որևէ հարկ նախատեսված չէ, մինչդեռ այդ հարկերը կկազմեն

5 միլիարդ 375 միլիոն դոլար:

Դիտարկենք շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունների գնահատումների բացերը գլոբալ համատեքստում:

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումների (ՇՄԱԳ-ների) բացերը գլոբալ համատեքստում

Մասնավոր կազմակերպությունների կողմից շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) գործընթացն առաջին անգամ ներդրվել է ԱՄՆ-ում՝ 1969 թվականին՝ պայմանավորված արդյունաբերության առաջացրած էկոլոգիական աղետներով (Li, 2009, էջ 222; Fent, 2020, էջ 5): Այնուհետև ՇՄԱԳ-ը գլոբալ տարածում ստացավ այն ընդունվեց ՄԱԿ-ի գործակալությունների, զարգացման բանկերի ու այլ դոնոր կազմակերպությունների կողմից: 1993 թվականին արդեն մոտ 50 պետություն ընդունել էր համապատասխան օրենսդրություն (Li, 2009; Fent, 2020): ՇՄԱԳ (կամ ԲՄԱԳ) փաստաթղթերը տարբեր երկրներում կարող են տարբերվող պահանջներ ունենալ, սակայն կան նաև ընդհանրություններ. քանի որ ՇՄԱԳ-ի ներդրումն ազգային օրենսդրություններում տեղի է ունեցել միջազգային կազմակերպությունների ազդեցության ներքո, սովորաբար վերջիններս պետություններին են տրամադրել «ՇՄԱԳ ընթացակարգերի, ուղեցույցների և օրենսդրական լեզվի» փաթեթներ՝ ստանձնելով կոնսուլտանտների դեր (Fent, 2020): Ըստ Լիի՝ երկու հիմնական գործոն է նպաստել ՇՄԱԳ-ի գլոբալացմանը. մի կողմից՝ 1989 թվականին Զամաշիարիային բանկն իր կողմից ֆինանսավորվող բոլոր նախագծերի համար պարտադիր պայման է դարձրել ՇՄԱԳ-ը, մյուս կողմից՝ 1992 թվականին՝ երկրի գազաթանժողովի արդյունքում, միջառք միջազգային օրենքներ և քաղաքականության ուղղություններ են ընդունվել, «որոնք խրախուսել են ստորագրող կողմերին ընդունել ՇՄԱԳ-ը՝ որպես ազգային գործիք» (Li, 2009, էջ 222):

ՇՄԱԳ-ների ձևաչափը և կողմնակալությունը

Ինչպես նշվեց՝ նեոլիբերալ զարգացումների արդյունքում պետության կարգավորիչ և վերահսկող բազմաթիվ պարտականություններ փոխանցվեցին մասնավոր ընկերություններին: ՇՄԱԳ-ների հետ կապված՝ մի շարք հետազոտողներ առաջին հերթին շեշտում են, որ քանի որ ՇՄԱԳ փորձագիտական վերլուծությունները արվում են մասնավոր կազմակերպությունների պատվերով, վերջիններիս բովանդակությունը չեզոք գիտական գիտելիք չէ, թեև ներկայացվում է որպես այդպիսին (Li, 2009; Kirsch, 2014):

Ըստ Լիի (Li, 2009, էջ 219)՝ նեոլիբերալ ռեֆորմներն իրենց հետ բերեցին հաշվետվողականության նոր պրակտիկաներ՝

ներառյալ ՇՄԱԳ-ը, որոնք պետությունների և մասնավոր կազմակերպությունների հռետորաբանությունում ներկայացվում են որպես թափանցիկ, ժողովրդավարական, հանրային մասնակցություն ներառող: Այնուամենայնիվ, ՇՄԱԳ-ն ու այլ հաշվետվողականության մեխանիզմներն «առաջնահերթություն են տալիս հանքարդյունաբերության շահերին» (Էջ 219): Ըստ Լիի՝ ՇՄԱԳ-ների ձևաչափն ու հանրային քննարկման ընթացակարգերը նպաստում են դրանց հաստատմանը. խիստ հազվադեպ են դեպքերը, երբ ՇՄԱԳ-ները մերժվում են՝ դրանցում արձանագրված ռիսկերի պատճառով (Li, 2009, էջ 220):

ՇՄԱԳ-ը ներառում է նախքան շահագործումը տարածքի բնապահպանական և սոցիալական պայմանների քարտեզագրում, որն իրականացվում է մասնավոր կազմակերպության վարձած փորձագետների կողմից (Li, 2009, էջ 222): Այդ հետազոտություններում դասակարգվում են բնական և սոցիալական միջավայրի տարբեր տարրերը, որոնք հաճախ ներկայացվում են որպես միմյանցից անկախ՝ կարծես փոխկապակցված չլինեն (Li, 2009, էջ 222; Fent, 2020): Թեև նման հետազոտությունները կարող են թերի, կանխակալ և սխալներով արված լինել, «բարտեզագրման, չափման և դասակարգման» շնորհիվ տեղեկատվությանը հաղորդվում է գիտականության շղարշ՝ «թույլ տալով այն շրջանառել որպես գիտական գիտելիքի «օբյեկտիվ» աղբյուր» (Li, 2009, էջ 223, հղում է Latour, 1988; 1999): Չուզահեռաբար, նախատեսվող գործունեության ռիսկերը, ազդեցությունները, դրանց լրջությունը և կառավարելիությունը գնահատում են փաստաթուղթը կազմող մասնավոր փորձագետները: Փաստաթղթի ձևաչափով՝ նշված ցանկացած ռիսկի համար նրանք ներառում են մեղմացնող միջոցառումներ, որոնք կազմակերպությունը նպատակահարմար է համարում՝ «ելնելով լուծումներից և միջամտություններից, որոնք այն կարող է առաջարկել» (Li, 2009, էջեր 218, 224):

Ըստ Լիի՝ ՇՄԱԳ-ներում միայն ներառվում են այն ռիսկերը և ազդեցությունները, որոնք կազմակերպության փորձագետները կառավարելի են համարում և որոնց համար մեղմացնող միջոցառումներ են առաջարկվում (Li, 2009, էջ 224): Միաժամանակ, բազում այլ ռիսկեր և ազդեցություններ ՇՄԱԳ-ներում թաքցվում են: Չեն ներառվում հատկապես այն ռիսկերը, որոնք ավելի դժվար է պարզել, չափել և վերահսկել (Li, 2009, էջ 224; Bedi, 2013, էջ 101): Այսպիսով, բոլոր ՇՄԱԳ-ների ձևաչափը ենթադրում է, թե իբրև չկան ռիսկեր, վնասներ և ազդեցություններ, որոնք հնարավոր չէ կառավարել, թեև իրականում նման ռիսկերը և ազդեցությունները կարող են բազմաթիվ և շատ լուրջ լինել (Li, 2009):

Բացի այդ, անկախ նրանից, թե հանքարդյունաբերական նախագծերն ինչ վնասակար ազդեցություններ կարող են ունենալ այլ խմբերի (օրինակ՝ ազդակիր համայնքների բնակիչների) վրա, եթե

կա ցանկություն նախագիծն աշխատեցնելու, մատնանշվող ռիսկերը կարող են ավելի մեղմ գնահատվել կազմակերպության վարձած փորձագետների կողմից կամ քողարկվել իբրև կառավարելի ռիսկեր (Kirsch, 2014; Li, 2009; Fent, 2020): Օրինակ՝ Լիի կողմից քննարկված ՇՄԱԳ-ում կոնկրետ հանքավայրի «հիսունյոթ մատնանշված պոտենցիալ ազդեցություններից ոչ մեկը չէր դասակարգվել որպես «լուրջ» նշանակություն ունեցող, և միայն ութն էին համարվել «միջին» նշանակություն ունեցող» (Li, 2009, էջ 224): Հեղինակը նշում է նաև, որ իր ուսումնասիրած դեպքում հանքի ապագա ազդեցությունները «աղտոտում» չէին համարվում, քանի որ «աղտոտումը» սահմանվում էր որպես «կործանարար, ճգնաժամային, անշրջելի» ազդեցություն, իսկ հանքի ազդեցությունները գնահատվում էին որպես «կառավարելի ռիսկեր» (Li, 2009, էջ 223): Սակայն այն Էկոլոգիական և սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունները և աղտոտումը, որոնք (հաճախ արտասահմանյան) կազմակերպության փորձագետները համարում են ընդունելի և գնահատում որպես «կառավարելի ռիսկ», կարող են անընդունելի լինել ազդակիր համայնքների բնակիչների և ավելի լայն հանրության համար: Ավելին, դրանք կարող են իրականում անկառավարելի լինել, կործանարար և անդառնալի հետևանքներ ունենալ այդ խմբերի համար: Բացի այդ, քանի որ չկան հանքարդյունաբերության միջազգային պարտադիր չափանիշներ, կազմակերպությունների փորձագետները հաճախ ընտրում և առաջարկում են մեղմացման ամեմաեժան միջոցառումները:

Խնդրահարույց է այն, որ ոչ թե ազդակիր համայնքի բնակիչների և տվյալ պետության հանրության շահերը ներկայացնող փորձագետներն են գնահատում այս կամ այն գործունեության նպատակահարմարությունը, բացասական ազդեցությունների լրջությունն ու ընդունելի լինելը կամ մեղմացնող միջոցառումների էֆեկտիվությունը, այլ շահույթով շահագրգրված մասնավոր կազմակերպության փորձագետները, որոնք բացասական ազդեցությունները (և հաճախ անկառավարելի) ռիսկերը անտեսում են կամ ձևակերպում իբրև «կառավարելի»: Պետության օրենսդրությունը սովորաբար նախատեսվող գործունեության ՇՄԱԳ-ի վերաբերյալ լիազորված փորձագետների կողմից վերլուծություն է պահանջում, որը պետք է նույնպես գնահատի վերոհիշյալ հանգամանքները: Սակայն ՇՄԱԳ-ին և փորձաքննությանը վերաբերող օրենսդրությունը կարող է փոփոխվել՝ ձևական փորձաքննությունն ավելի դյուրին դարձնելու համար: Բացի այդ, քանի որ պետական մարմինները՝ ապակարգավորման քաղաքականությանը համապատասխան, որպես կանոն չեն ունենում լուրջ փորձագիտական ներուժ, նրանք մասնավոր կազմակերպության փորձագետների գնահատումներն են որպես հիմք ընդունում շահագործման վերաբերյալ որոշումներ կայացնելիս, ինչը նույնպես նպաստում է նախագծերի հաստատմանը՝ առանց

օբյեկտիվ փորձաքննության: Ինչպես ցույց է տրվում ստորև, 2024 թվականի դեկտեմբերի 2-ին ՀՀ վարչական դատարանը (2024) վճռել է, որ Ամուլսարի նախագծի դեպքում ՇՄԱԳ-ի փորձաքննությունը ձևական բնույթ է կրել:

Քանի որ ՇՄԱԳ-ի շրջանակում մասնավոր կազմակերպություններն են նկարագրում նախնական տվյալները, գնահատում ազդեցություններն ու ռիսկերը և մեղմացման միջոցառումներ առաջարկում, ՇՄԱԳ-ը դառնում է «ինքնավերահսկողության պրակտիկա» (Li, 2009, էջ 225 հղում է Strathern 2000a, էջ 4; Szablowski, 2007): ՇՄԱԳ-ը հնարավորություն է «տալիս կորպորացիաներին սահմանել գործունեության չափանիշները, որոնք կառավարությունները [հետագայում] օգտագործելու են [այդ չափանիշներին գործունեության] համապատասխանությունը հաստատելու համար» (Li, 2009, էջ 219): Այսպիսով, թեև պետական վերահսկողության տպավորություն է ստեղծվում, ապագա գործունեության չափանիշները սահմանվում են ՇՄԱԳ-ում կազմակերպությունների կողմից (Li, 2009): Ինչպես Սզաբլովսկին է նշում՝ «ՇՄԱԳ-ը ծառայում է իբրև ինքնավերահսկողության ռեժիմ, որը նպաստում է պետության լեգիտիմությանը՝ սահմանափակելով իր ինստիտուտների կարգավորիչ պարտականությունները» (Szablowski, 2007):

Այսպիսով, մասնավոր կազմակերպության ՇՄԱԳ-ը միտված չէ նախագծի իրական ազդեցությունները գնահատելուն և շահագործման նպատակահարմարության մասին օբյեկտիվ որոշում կայացնելուն: Փոխարենը՝ այդ փաստաթղթի հիմնական նպատակը շահագործման թույլտվություն ստանալն է և նախագծի գործարկումը:

Անհրաժեշտ է ավելացնել նաև, որ ՇՄԱԳ-ի մասնավորեցումը առավելություն է տալիս մասնավոր փորձագետներին՝ օրինակ՝ տեղեկատվության հասանելիության, վերահսկողության, կառավարման առումով (Kirsch, 2014, էջ 132): Այն դեպքերում, երբ չկան տեղանքի մասին այլ փորձագիտական հետազոտություններ, մասնավոր փորձագետների հետազոտությունները հնարավոր է միակը լինեն, աղբյուր ծառայել այլ հետազոտությունների համար և այլն (Li, 2009, էջ 225): Ըստ Կիրշի (2014, էջեր 132, 148-151)՝ կորպորացիաները նաև կառավարում են իրենց տիրապետության տակ գտնվող տեղեկատվության հասանելիությունը՝ հաճախ հանրությունից և անկախ փորձագետներից կարևոր փաստեր թաքցնելով, որոնք անմիջական ազդեցություն ունեն բնության և հասարակության վրա: Կիրշը (էջ 132) մատնանշում է նաև այն խնդիրը, որ կորպորացիաները հաճախ ձգտում են լռեցնել կամ «գնել» փորձագետներին, այն է՝ վարձել, վարձատրել տվյալ ոլորտում աշխատող կարևոր մասնագետներին, որպեսզի վերահսկվի նրանց աշխատանքը, նրանց հետ կնքվեն գաղտնիության մասին պայմանագրեր, և որպեսզի նրանք շահագրգռված լինեն

կազմակերպության գործունեությունը դրական լույսի ներքո ներկայացնել: Ինչպես Բեդին է գրում ՇՄԱԳ-ները սովորաբար իրականացվում են փորձագետների կողմից, «որոնք ուշադիր մշակում են նախագծերի արդարացումները» (Bedi, 2013, էջ 102):

Այլ փորձագետներ և գիտնականներ, որոնք, օրինակ, ներկայացնում են քաղաքացիական հասարակության շահերը, հաճախ անհավասար դիրքերում են հայտնվում, քանի որ հետազոտություն անցկացնելու իրենց հնարավորությունները հաճախ ավելի սահմանափակ են՝ ֆինանսավորման պակասի, տեղանք մուտք գործելու, կազմակերպության արգելների կամ այլ պատճառներով (Kirsch, 2014): Ինչպես ցույց կտրվի Հայաստանի օրինակով, նույնիսկ այն դեպքերում, երբ անկախ փորձագետները հնարավորություն են ստանում իրականացնել հետազոտություն, նրանց հետազոտությունները կարող են հաշվի չառնվել, օրինակ՝ քաղաքական պատճառներով: Հայաստանի պարագայում սա հնարավոր է, քանի որ գոյություն ունեցող ինստիտուցիոնալ մոդելը առավելություն է տալիս մասնավոր ՇՄԱԳ-ին և փաստաթղթերի պետական փորձաքննությանը՝ փորձագիտական ներուժի պակասի պայմաններում: Չկան ինստիտուցիոնալ պայմաններ, որպեսզի սովյալ գործընթացում պարտադրաբար հաշվի առնվեն քաղաքացիական հասարակության կողմից ֆինանսավորվող փորձագետների ուսումնասիրությունները: Այս պայմաններում չի բացառվում պետական մարմինների կողմից կործանարար նախագծերի հաստատումը՝ հատկապես կոռումպացված, (կիսա)ավտորիտար կամ հիբրիդ քաղաքական ռեժիմների պարագայում:

Սեկ այլ խնդիր է այն, որ ներլիբերալ մոդելին համապատասխան՝ ընդունող երկրների կառավարությունները հաճախ սատար են կանգնում հենց հանքարդյունահանող կազմակերպությունների շահերին, նույնիսկ եթե դրանք հակասում են ազդակիր համայնքների, ավելի լայն հանրության և բիզնեսների շահերին:

Փորձագետների պատասխանատվության խնդիրը և փորձագիտական մանիպուլյացիաները հետազոտություններում

ՇՄԱԳ-ների բացերը պայմանավորված են նաև փորձագետների պատասխանատվության պակասով (lack of liability) և փորձագիտական մանիպուլյացիաներով (Kirsch, 2014; Benson & Kirsch, 2010; Bedi, 2013): Մասնավորապես, երբ փորձագետները ՇՄԱԳ-ներում սխալ և չափազանց լավատեսական կանխատեսումներ են անում հանքի ազդեցությունների մասին, նրանք սովորաբար որևէ պատասխանատվության չեն ենթարկվում, թեև նման սխալ գնահատումների հետևանքները կարող են թանկ արժենալ բնակչության և բյուջեի համար (Kirsch, 2014, էջ 135):

Մասնավոր կազմակերպությունների վարձած փորձագետներին պատասխանատու դարձնելու համար սովորաբար չկան ինստիտուցիոնալ գործիքներ (Kirsch, 2014): Փոխարենը, ինչպես Կիրշն Է գրում՝ Նախկինում սխալ և լավատեսական կանխատեսումներ արած փորձագետները Նորանոր համագործակցության հրավերներ են ստանում հանքարդյունաբերող կորպորացիաներից (Kirsch, 2014, էջ 135; Szablowski, 2007, էջ 301):

Կարևոր է ոչ միայն ՇՄԱԳ-ը կազմող փորձագետներին, այլև շահագործող կազմակերպություններին պատասխանատվության կանչելը: Հաճախ, երբ հանքարդյունահանող կորպորացիաները լուրջ վնասներ են պատճառում այլ երկրներում, բացակայում են մեխանիզմները՝ նրանց դեմ իրենց իսկ երկրներում դատարան դիմելու և փոխհատուցումներ պահանջելու համար (Cameron, 2013; Kirsch, 2014):⁵ Պատասխանատվությունից խուսափելը՝ կորպորացիաների սեփականատերերի ռազմավարության տեսակ է իրենց ինքնությունը թաքցնելը. ըստ Ֆրեզերի՝ հասցեների և կորպորատիվ ինքնության փոփոխությունները թույլ են տալիս ներդրողներին ու սեփականատերերին գիտակցաբար խուսափել պատասխանատվությունից (Fraser, 2010, էջ 17 հղում է Gewald & Soeters, 2010): Հայաստանի պարագայում լուրջ խնդիր է նաև ոչ հավաստի ՇՄԱԳ-ները և վտանգավոր Նախագծերը հաստատող պետական պաշտոնյաներին պատասխանատվության ենթարկելը՝ իրենց որոշումների կայացման արդյունքում առաջացած վնասների համար:

ՇՄԱԳ-ները կազմելու գործընթացում փորձագիտական մանիպուլյացիաները ևս վերլուծության են ենթարկվել գրականությունում: Բազմաթիվ հետազոտություններ և դատավճիռներ ցույց են տալիս, թե ինչպես է գիտությունը մանիպուլյացիաների ենթարկվել ու չարաշահվել մասնավոր ընկերությունների կողմից՝ շահույթ ապահովելու նպատակով (Stե՛ս Kirsch, 2014): Բեդիի հետազոտությունը փաստում է, որ «մասնավոր կազմակերպությունները, որոնք իրավական պարտականություն ունեն ՇՄԱԳ-ներ իրականացնել, հաճախ գնահատումներն իրականացնում են հպանցիկ ձևով, երբեմն էլ թաքցնում են հույժ կարևոր տեղեկատվություն» (Bedi, 2013, էջ 102):

ՇՄԱԳ-ների և նմանատիպ այլ կորպորատիվ հետազոտությունների առանձնահատկությունները բնութագրելու համար Կիրշն (2014) օգտագործում է «կորպորատիվ գիտություն» տերմինը: Իր մատնանշած մանիպուլյացիաները հանքարդյունաբերության ոլորտում վերաբերում են ոչ միայն ՇՄԱԳ-ներին, այլև դրանց մասին անկախ փորձագիտական

⁵ Այս ուղղությամբ կան նախաձեռնություններ, որոնք ոչ միշտ են հաջողության հասնում: Օրինակ Կանադայում՝ 2010 թվականին, քննարկման էր դրվել օրենքի նախագիծ, որով նախատեսվում էր կարգավորել կանադական հանքարդյունահանող կազմակերպությունների գործունեությունն արտասահմանում, սակայն նախագիծը հավանություն չստացավ (Cameron, 2013):

կարծիքների վարկաբեկումներին և հանքերի գործարկումից հետո արվող մասնավոր հետազոտություններին (Kirsch, 2014): Կիրշի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ հանքարդյունահանող ընկերությունները հիմնվում են ծխախոտի, դեղագործության, թունաքիմիկատների արտադրության ոլորտներում օգտագործված մանիպուլյատիվ ռազմավարությունների վրա (Kirsch, 2014): «Կորպորատիվ գիտությունը» քննարկելիս Կիրշը հարցադրում է առաջ քաշում, թե ինչպես է հնարավոր դարձել, որ իր հետազոտած Օք Թեդի հանքի դեպքում կազմակերպության փորձագետները չէին կանխատեսել առաջացող բնապահպանական աղետը, թեև հետազոտությունների և մոնիթորինգի վրա ծախսվել էին տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ (Kirsch, 2014, էջ 127): Ըստ Նրա՝ խնդիրն այն է, որ նման հետազոտությունները կարող են նպատակ ունենալ համակարգված ձևով թաքցնելու հանքի բացասական ազդեցությունները (Kirsch, 2014, էջեր 127-128, 133):

Բացասական ազդեցություններ թաքցնելն, ըստ Կիրշի, հնարավոր է դառնում տարբեր ռազմավարություններ կիրառելու շնորհիվ (Kirsch, 2014): Մասնավորապես, ըստ Նրա՝ «գիտական պրոցեսները» մանիպուլացվում են կամ կարող են մանիպուլացվել՝ սկսած «տվյալների հավաքագրումից և վերլուծությունից մինչ արդյունքների զեկուցումը» (Kirsch, 2014, էջ 133): Այս պրակտիկան կարող է ներառել կույր գոտիներ՝ փաստերի անտեսում, չափումների սխալներ և մանիպուլյացիաներ (Kirsch, 2014): Կույր գոտիների դեպքում, օրինակ՝ մասնավոր փորձագետները հանքաքարի բավարար նմուշներ չեն հետազոտում՝ ընտրելով ցածր ռիսկ ունեցող նմուշներն ու անտեսելով վտանգավոր կամ բարձր թթվազոյացման պոտենցիալ ունեցող նմուշները և նման թերի ու կանխակալ հետազոտության հիման վրա համընդհանուր պնդումներ են անում (ինչպես ցույց կտրվի ստորև՝ Հայաստանում Ամուլսարի նախագծի օրինակով): Կիրշը հավելում է, որ նման բացթողումներն իհարկե միշտ չէ, որ միտումնավոր են արվում. սա կարող է խնդրի բարդությամբ պայմանավորված լինել (Kirsch, 2014): Այնուամենայնիվ, երբեմն ակնհայտ է, որ բացթողումները միտումնավոր են արված, հատկապես երբ ողջ հետազոտության նպատակը որևէ կարևոր խնդրի թաքցնելն է (Kirsch, 2014):

Չափումների սխալները հանքարդյունաբերության ոլորտում, ըստ Կիրշի (2014), ներառում են, օրինակ՝ միջին արժեքների օգտագործումը, բնության մեջ արդեն առկա ծանր մետաղների պարունակության չափերի անտեսումը, եղանակի վատ պայմանների դեպքում միջավայր արտանետված թունավոր նյութերի անտեսումը, պնդումները, որ հանքը միայն փոքր տարածքի վրա է ազդելու և այլն: Կիրշը նշում է, որ միայն փոքր տարածքի վրա ազդելու վերաբերյալ պնդումները սխալ են, քանի որ բնության մեջ գործընթացները

փողկապակցված են. աղտոտված գետերը հոսում են և աղտոտիչներ տարածում, պայթյունները ազդում են վայրի կենդանիների վրա, փոշին տարածվում է քամու միջոցով և այլն: Այսպիսով, հանքի ազդեցությունները փոխանցվում են շղթայական ձևով: Բացի դրանից, առատ տեղումների դեպքում թթվային դրենաժ, ծանր մետաղներ պարունակող ջրերն ավելի արագորեն են տարածվում. սովորաբար բոլոր գետերը, որոնք հոսում են հանքերի մոտակայքում, աղտոտվում են այդ պատճառով (Kirsch, 2014):

Փորձագիտական մանիպուլյացիաները զուգակցվում են հանրային կարծիքի վրա ազդելու մանիպուլյացիաներով: Այսպես, օրինակ՝ հանքարդյունահանող կազմակերպությունները հաճախ իրականությանը լրիվ չհամապատասխանող պնդումներ են անում, առանց պատշաճ հիմքերի հայտարարում են բնապահպանական բարձր չափանիշների մասին, տարածում են իրենց գործունեության անվնաս լինելու մասին նյութեր (Kirsch, 2014): Ինչպես կենսարկվի ստորև՝ Հայաստանում նման մանիպուլյացիաներ են արվել Ամուլսարի դեպքում (Թեղուտի հանքի առնչությամբ՝ տե՛ս Բաղդասարյան, 2019): Մանիպուլյատիվ այլ ռազմավարություններից են մինչ շահագործումը նախորդների սխալներից խուսափելու խոստումները և հանրության համար կարևոր տեղեկություններ տրամադրելուց հրաժարվելը կամ լռելը (Kirsch, 2014): Կորպորացիաների մանիպուլյացիաներից է նաև ժամանակի քաղաքականությունը, որի նպատակն է ՇՄԱԳ-ներում և առհասարակ ծրագրերի նախնական փուլերում գործունեությունը ներկայացնել իբրև անվտանգ և պատասխանատու՝ շահագործումը սկսելու համար (Kirsch, 2014; Benson & Kirsch, 2010): Խնդիրն այն է, որ հանքարդյունաբերության վնասները հաճախ ի հայտ են գալիս գործունեության մեկնարկից տարիներ անց, երբ արդեն ուշ է լինում դադարեցնել այն. հանքարդյունահանման մեկնարկից հետո երկարաժամկետ մեղմացնող միջոցառումների անհրաժեշտություն է առաջանում, որոնք լուրջ գումարներ են պահանջում: Դրանով էլ հաճախ հիմնավորվում է հանքի շահագործման շարունակությունը, նույնիսկ եթե խոստումներին հակառակ՝ այն լուրջ վնասներ է հասցնում միջավայրին կամ ազդակիր համայնքներին (Բաղդասարյան, 2019 հղում է Kirsch, 2014):

Երբ ՇՄԱԳ-ները քննադատության են ենթարկվում, օրինակ՝ անկախ փորձագետների կողմից, հանքարդյունահանող կազմակերպությունները կարող են դիմել այնպիսի մանիպուլյացիաների, ինչպիսիք են անկախ հետազոտությունները վարկաբեկելը, անվավեր հոչակելը, դրանց հանդեպ կասկած հարուցելը կամ պարզապես անտեսելը (Kirsch, 2014): Ըստ Կիրշի՝ հանքարդյունահանող կազմակերպությունները «տարածում են անորոշություն և կասկած՝ անկախ դիտորդների

համար դժվարացնելով հանքարդյունաբերական նախագծերի բնապահպանական ազդեցության վերաբերյալ ստույգ կանխատեսումներ անելը ...» (էջ 155): Նաև օգտագործվում է անկախ հետազոտությունների անցկացումը թույլ չտալու հնարքը՝ զանազան ճնշումներ գործադրելու միջոցով (Kirsch, 2014):⁶ Ինչպես ցույց կտրվի ստորև, Հայաստանի պարագայում օգտագործվել է նաև գիտնականներին և փորձագետներին անձամբ վարկաբեկելու հնարքը: Բացի այդ, կորպորացիաները կարող են դիմել նաև ՀԿ-ներին և ակտիվիստներին վարկաբեկելու, ճնշելու ռազմավարությունը, ինչպես նաև տարատեսակ «կորպորատիվ սոցիալական տեխնոլոգիաների», քաղաքական և իրավական այլ մանիպուլյացիաների (Kirsch, 2014, հղել է Rogers 2012):

ՇՄԱԳ-ները՝ որպես նախագծերը հաստատելու գործիք. հանրային մասնակցության ձևականության խնդիրը

Բազմաթիվ հեղինակներ, այսպիսով, հանգել են այն եզրակացությանը, որ ՇՄԱԳ-ները հաճախ կրում են ձևական բնույթ ու օգտագործվում են կառավարությունների և կազմակերպությունների կողմից՝ որպես կառավարման գործիք՝ հանքարդյունաբերական նախագծերը լեգիտիմացնելու, համայնքների դիմադրությունը չեզոքացնելու և զարգացման այլընտրանքային տեսլականները բացառելու նպատակով: Օրինակ՝ հենվելով Հարավային Աֆրիկայում կատարված հետազոտության վրա՝ Լեոնարդը գրում է. «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումները հատկապես հանքարդյունաբերության զարգացման ոլորտում իրականացվում են որպես սիմվոլիկ գործիքներ՝ զարգացումները հաստատելու, այլ

⁶ Ստյոպարտ Կիրշը (2014) նման բազմաթիվ օրինակներ է մեջբերում: Օրինակներից մեկը Պապուա Նոր Գվինեայում Օք Թեդի հանքի շահագործման արդյունքում տեղի ունեցած բնապահպանական աղետն է: Տվյալ դեպքում շահագործող ընկերությունը երկար ժամանակ ժխտում էր հանքի բացասական ազդեցությունը միջավայրի վրա: Քաղաքացիական հասարակության պահանջով անցկացված գերմանական Շտարնբերգ ինստիտուտի հետազոտությունը եզրակացրեց, որ «կան լուրջ հիմքեր այն մտավայրության համար, որ Օք Թեդիում հանքարդյունաբերական գործունեությունը կհանգեցնի ... հարյուրամյակների էկոլոգիական, մշակութային, առողջական և տնտեսական վնասների, որոնք շատ ավելի մեծ կլինեն, քան կարճաժամկետ տնտեսական օգուտները» (էջ 68): Շահագործող ընկերությունը ժխտեց անկախ գեկոյցի արդյունքները՝ մատուցելով փաստերի փաստերի համալքագրման որոշ թերություններ, իսկ ընկերության բնության և հասարակայնության հետ կապերի մենեջերը հայտարարեց «բնապահպանական կառավարման բարձր ստանդարտների» մասին (էջ 70): Պապուա Նոր Գվինեայի կառավարության ներկայացուցիչը, անորդարաշունչով անկախ գեկոյցին, ասաց, որ նման գեկոյցները անպատասխանատու կերպով միջամտում են պատասխանատու երկրների ինքնիշխանությանը: Պապուա Նոր Գվինեայի կառավարությունն ու շահագործողը հաշվի չնստեցին անկախ գեկոյցի եզրակացությունների հետ և շարունակեցին գործունեությունը: Տարիներ անց պարզ դարձավ, որ անկախ գեկոյցը շատ ավելի ճշգրիտ կանխատեսումներ էր արել, քան ընկերությունը: Այդ հանքի շահագործման արդյունքում 1000 կմ երկայնքով աղտոտվեցին Օք Թեդի և Ֆլայ գետերը, վերացավ կամ վտանգի տակ դրվեց մոտ 1588 կմ² անտառ, և ակնկալվում է, որ ազդեցությունները կշարունակվեն՝ ընդգրկելով մոտ 3000 կմ² անտառային տարածք: Համաշխարհային բանկը քննադատեց շահագործող ընկերությանը, սակայն հրաժարվեց գնահատել ընկերության ֆինանսական պարտավորությունները երկարաժամկետ բնապահպանական խնդիրներ առաջացնելու համար (էջ 137): Երբ բնապահպանական աղետն ակնհայտ դարձավ, հանրը շահագործող կազմակերպության ներկայացուցիչները զարմանք արտահայտեցին՝ ասելով, որ չէին ակնկալում նման բնապահպանական հետևանքներ (Kirsch, 2014):

ոչ թե շահագրգիռ և ազդակիր խմբերի մտահոգությունների հետ անկեղծորեն հաշվի նստելու համար» (Leonard, 2017, էջ 1):

Մի շարք գիտնականներ (Petts & Brooks, 2005; Corburn, 2003) բարձրաձայնում են այն մասին, որ թեև փորձագիտական տեխնիկական գիտելիքը սահմանափակ է և հաշվի չի նստում բազմաթիվ ոչ տեխնիկական խնդիրների (ինչպես օրինակ՝ համայնքների համար բնության արժեքի) հետ, ՇՄԱԳ-ներին տրվում է հրամայական կարգավիճակ: Ըստ Նրանց՝ տեխնիկական գիտելիքի հետ մեկտեղ, որոշումների ընդունման գործընթացում անհրաժեշտ է ներառել տեղական գիտելիքը, տեղացի բնակիչների արժեքները, կենսափորձը, զարգացման տեսլականները (Petts & Brooks, 2005; Corburn, 2003):

Կարևոր խնդիրներ են նաև որոշումների ընդունման պրոցեսում ազդակիր համայնքների և քաղաքացիական հասարակության թույլ դիրքերը և ձևական մասնակցությունը (երբ խորհրդատվությունները տեղի են ունենում, սակայն բնակիչների դիրքորոշումները հաշվի չեն առնվում): Երբեմն բնակիչներին փորձում են պարտադրել նախագծեր, որոնց իրենք դեմ են, ինչն էլ հանգեցնում է համայնքների դիմադրությանը: ՇՄԱԳ գործընթացը ներկայացվում է որպես ներառական և ժողովրդավարական, մինդեռ ՇՄԱԳ-ները ոչ միայն հաճախ հաշվի չեն առնում ազդակիր համայնքներին հասցվելիք վնասները, այլև հանրային լուրմները բազում դեպքերում թույլ չեն տալիս հանրությանը վետո դնել նախագծի վրա (Bedi, 2013; Li, 2009): Ըստ Լիի՝ ՇՄԱԳ-ների հանրային լուրմները նույնպես նպաստում են նախագծերի հաստատմանը. ստեղծվում է համագործակցության և հանրային մասնակցության տպավորություն, իսկ երբ հանրության ներկայացուցիչները բարձրաձայնում են տարբեր ռիսկերի և վտանգների մասին, դրանք սովորաբար իրենց արձագանքն են գտնում փաստաթղթում՝ որպես հավելյալ էջեր մեղմացման միջոցառումների առաջարկներով (նույնիսկ եթե իրականում այդ միջոցները չեն լուծելու բարձրաձայնված խնդիրները) (Li, 2009): Բեդիի խոսքերով՝ «զարգացման ... խոստումներին հակառակ ... նախագծերի գնահատումները թերանում են ճանաչել Էական սոցիալական ազդեցությունները ազդակիր անձանց վրա, երբ ոմանց սպառնում է տեղահանում, եկամտի փոփոխություն, մարզինալիզացիա և բնական ռեսուրսների կորուստ» (Bedi, 2013, էջ 101): Ըստ Նրա՝ տվյալ խնդիրները բնորոշ են ոչ միայն իր հետազոտած դեպքերին, այլև «ներկայացուցչական են թերի համակարգի համար, որում ապակողմնորոշիչ կամ սխալ ՇՄԱԳ-ներ ունեցող նախագծերին բնապահպանական թույլտվություն է տրվում» (Bedi, 2013, էջ 101): Նման թերի համակարգը բնորոշ է նաև Հայաստանին: Բացի այդ, Բեդին փաստում է, որ կազմակերպություններն առանց բացառության օգտագործում են «զարգացման» (օրինակ՝

ստեղծվող աշխատատեղերի, բնակիչների համար շահույթի) մասին փաստարկները նույնիսկ այն դեպքերում, երբ իրենց նախագծերը զարգացման տեսանկյունից վատ են անդրադառնալու կոնկրետ համայնքների վրա, օրինակ՝ մարդկանց զրկելով արդեն գոյություն ունեցող կայուն աշխատատեղերից կամ ռեսուրսներից (Bedi, 2013, էջեր 102-103):

Ի թիվս այլ խնդիրների՝ նկարագրված իրողությունների պատճառով է, որ ՇՄԱԳ-ներում թերագնահատվում են հանքերի ապագա բացասական ազդեցությունները և գերագնահատվում են մեղմացման միջոցառումները: Բացասական ազդեցությունների պատճառ կարող են հանդիսանալ նաև այլ խնդիրներ, որոնք առաջանում են շահագործման փուլում. օրինակ՝ մեղմացման միջոցառումների ոչ պատշաճ իրականացումը, շահագործման և կառուցման ընթացքում թույլ տրվող խախտումները, ֆինանսական պատճառներով հանքը ժամանակից շուտ լքելը՝ առանց մաքրման համար բավարար ֆինանսական երաշխիքների, բնական երևույթները, որոնց պատճառով կառույցները կարող են ավերվել, իսկ աղտոտիչները՝ արտազատվել միջավայր և այլն: Այս պարագայում, երբ խոսքը վերաբերում է երկրի համար կենսական նշանակություն ունեցող ջրային ռեսուրսների կամ ամբողջական համայնքների երկարաժամկետ սոցիալ-տնտեսական կայունությանը, նկարագրված ձևաչափով ՇՄԱԳ գործընթացները կարող են լուրջ սոցիալ-տնտեսական հետևանքների և իրավախախտումների հանգեցնել:

ՇՄԱԳ գործընթացի որոշ բացերը Հայաստանում. Ամուլսարի օրինակը

Անկախացումից ի վեր Հայաստանն անմասն չի մնացել վերոհիշյալ գլոբալ նեոլիբերալ զարգացումներից: Հայաստանում հանքարդյունաբերության նեոլիբերալացման գործընթացը թափ ստացավ 1999-ից հետո, երբ սկսեցին մասնավորեցվել պետական հանքարդյունահանող կազմակերպությունները (Ishkanian, 2016): Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների ազդեցության ներքո փոփոխվեց համապատասխան օրենսդրությունը և քաղաքականությունը: Փոփոխությունների նպատակներից էր օրենքներն ու քաղաքականությունը լավագույնս ծառայեցնելը մասնավոր (այդ թվում՝ արտասահմանյան) կազմակերպությունների շահերին, ինչպես նաև ոլորտը ներդրումներով ապահովելը (Ishkanian, 2016; Stefes & Weingartner, 2015): Սահմանվեցին ցածր հարկեր և թույլ բնապահպանական նորմեր, որոնց խախտումը լուրջ հետևանքների չի հանգեցնում, ավելին՝ ՀՀ օրենսդրությունը քրեական պատասխանատվություն չի սահմանում բնությանը վնաս պատճառելու համար (Stefes & Weingartner, 2015, էջեր 3, 22): Արդյունքում,

Հայաստանը դարձավ աշխարհում բնության շահագործման համար ամենացածր հարկ գանձող երկրներից մեկը (Էջ 21): Այդ պատճառով հանքարդյունաբերությունից ստացվող շահույթի միայն չնչին մասն է ստացվում պետության կողմից (Ishkanian, 2016): 2016 թվականին Արմինե Իշկանյանն առանձնացրել է երեք նման օրենսդրական փոփոխություն՝

«Առաջինը, 1,5% բնապահպանական շահագործման վճարը վերացվեց... Օրենքի այս փոփոխությունը նշանակում է, որ արդյունահանող կազմակերպությունները միայն հարկ են վճարում ապրանքների վաճառքներից և չեն հարկվում արդյունահանված բնական ռեսուրսների ծավալի համար: ... 2012թ. առաջին եռամսյակում [հանքարդյունաբերության ոլորտից] կառավարության կողմից հարկված ողջ գումարը 6,3 միլիարդ դրամ էր (մոտ 16 միլիոն դոլար): Եթե հաշվի առնենք, որ Հայաստանի ողջ բյուջի եկամտը այդ տարի կազմել էր 910 միլիարդ դրամ (կամ մոտ 3,5 միլիարդ դոլար), պարզ է դառնում, որ հանքարդյունաբերության ոլորտի վճարները ողջ բյուջեի չնչին մասն են կազմում: Երկրորդը, «թափոն» բառը հանվել է օրենսդրությունից և փոխարինվել է «լցակույտ» բառով ..., ինչը պարզապես նշանակում է, որ հանքարդյունաբերությունից գոյացած թափոնները նույնպես չեն հարկվում, քանի որ թափոն չեն համարվում: Վերջապես, հանքարդյունաբերող կազմակերպությունները ազատվել են պոչամբարների ապագա խնամքի համար վճարելու պատասխանատվությունից, որոնք հիմա պետական սեփականություն են համարվում» (Ishkanian, 2016, էջեր 12-13):

Ըստ Շտեֆեսի և Վայնգարտների (2015)՝ ՀՀ օրենսդրությունը, թուլացնելով նորմերը և հարկչահամեմտելով արդյունահանված բնական ռեսուրսների ծավալի նկատմամբ, նպաստում է անարդյունավետ և միջավայրին լուրջ վնասներ հասցնող հանքարդյունահանմանը: Ցածր հարկերը թույլ են տալիս հանքարդյունահանողներին տարեկան միլիոնավոր եվրոներ ինսայել (Stefes & Weingartner, 2015):

Քաղաքականության առումով՝ հայտնի է, որ ժամանակ առ ժամանակ ընդունվել են կառավարության որոշումներ և օրենքներ՝ երբեմն ՀՀ Սահմանադրությանը, օրենքներին և միջազգային կոնվենցիաներին հակասող, որոնք նպաստել են կոնկրետ հանքարդյունահանող կազմակերպությունների ծախսերի նվազեցմանը կամ որոնց հիման վրա տրվել կամ երկարացվել են որոշ նախագծերի շահագործման թույլտվություններ (տե՛ս նաև Stefes & Weingartner, 2015): Ըստ Թրանսպարենսի ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնի զեկույցի՝ Ամուլսարի դեպքում, օրինակ՝ 2014 թվականի հուլիսի 31-ին կառավարությունը որոշում է ընդունել,

որը «թույլ է տալիս հազվագյուտ և անհետացման եզրին գտնվող բույսերի առանձնյակների տեղափոխումն այլ տարածքներ», թեև այդ բուսատեսակների աճելավայրերում հանքարդյունաբերությունն արգելված է ՀՀ օրենսդրությամբ (Գրիգորյան, 2017, էջ 34): Կառավարության տվյալ որոշումը օգտագործվեց Ամուլսարի նախագիծը թույլ տալու համար: Պետք է նշել, որ ըստ Բնության համաշխարհային հիմնադրամի՝ Ամուլսարի ՇՄԱԳ-ի դրական փորձաքննությունը հակասում է ՀՀ օրենսդրությանը և պետք է չեղարկվի, քանի որ «կենդանիների և բույսերի բազմաթիվ տեսակներ, որոնք ներառված են Հայաստանի ... կարմիր գրքում, հայտնաբերվել են Ամուլսարի հանքավայրի տարածքում» (World Wide Fund for Nature, 2019): Ճանապարհների մասին պետական մեկ այլ որոշում էլ «Լիդիան Արմենիա» ընկերությանը թույլ է տվել խնայել մոտ 100 միլիոն դոլար (Գրիգորյան, 2017, էջ 34): Շարունակելով այս միտումը՝ արդեն հետհեղափոխական իշխանությունները 2022 թվականի սկզբին ՀՀ «Ընդերքի մասին օրենսգիրքը» լրացրեցին նոր հոդվածով, «որը նախատեսում է ընդերքօգտագործման իրավունքի ժամկետի երկարաձգում անհաղաթահարելի ուժի հիմքով»՝ ներառյալ «քաղաքացիական զանգվածային անհնազանդությունը» (Ecolur, 2022): Տվյալ օրինագծին տրվել է չորս տարվա հետադարձ ուժ, ինչը համընկնում է Ամուլսարում քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաների մեկնարկի հետ: Սա թույլ է տվել 50-ից ավելի ՀԿ-ների եզրակացնել, որ օրինագծի նպատակներից է հենց Ամուլսարի նախագծի «ընդերքօգտագործման իրավունքի» երկարաձգումը. տվյալ օրինագիծը նրանց կողմից որակվել է որպես հակասահմանադրական և հակաժողովրդավարական (News.am, 2022):

Խորհրդային անցյալից ժառանգված համակարգային կոռուպցիան նախկին կիսաավտորիտար ռեժիմի հատկանիշներից էր. քաղաքական Էլիտայի ներկայացուցիչները կապեր և մասնաբաժիններ ունեին ամենաշահութաբեր բիզնեսներում, ներառյալ՝ հանքարդյունաբերության մեջ (Stefes, 2006): Սա նույնպես նպաստեց նրան, որ երկրի օրենսդրական և քաղաքական դաշտը ծառայեցվեն հանքարդյունահանողների շահերին՝ ավելի թույլ դիրքում դնելով համայնքներին և քաղաքացիական հասարակությանը (Stefes & Weingartner, 2015): Քանի որ դատարաններն անկախ չէին կառավարությունից, երկրում դժվար էր արդարադատություն փնտրել դատարաններում (Stefes & Weingartner, 2015): Ավելին, Շոտեֆեսը և Վայնգարտները շեշտում են, որ Հայաստանում «օրենքի անորոշությունները սովորաբար մեկնաբանվում են հանքարդյունաբերության համար շահավետ ձևով» (էջ 3):

Կոռուպցիան կարևոր դեր էր խաղում հանքարդյունաբերական նախագծերի հաստատման գործընթացում (էջեր 13-14): Նեոլիբերալացման գործընթացի մեկնարկից հետո հաստատվել

Էին խնդրահարույց նախագծեր՝ հաճախ հաշվի չնստելով քաղաքացիական հասարակության և/կամ համայնքների դիմադրության հետ: Կոռուպցիային և կիսավտորիտար ռեժիմին զուգահեռ՝ նեոլիբերալացումը նպաստեց նաև նրան, որ նվազեցվեց ոլորտի վերահսկողությունը պետության կողմից: Ընդունվեց ՇՄԱԳ գործընթացի գլոբալ տարածում ստացած ձևաչափը, սոցիալական և բնապահպանական ազդեցությունների գնահատումը հանձնարարվեց մասնավոր կազմակերպություններին: Այդ գնահատումները օրենքով պետք է անցնեն պետական մարմինների կողմից փորձաքննություն: Ըստ Շտեֆեսի և Վայնգարտների (2015)՝ Բնապահպանության (ներկայում՝ Շրջակա միջավայրի) նախարարությունը և այլ հարակից պետական մարմինները թուլացվեցին՝ փորձագիտական ներուժի, կադրերի և ֆինանսավորման առումով (այդ մարմիններում տիրող կոռուպցիային զուգահեռ): Մասնավորապես, նրանք Նշում են, որ քաղաքական և բյուջետային պատճառներով նախարարության որոշ վերահսկող կոմիտեներ վերացվեցին, օրինակ՝ 2005 թվականին վերացվեց Երկրաբանության բաժնի գիտական խորհուրդը, որը «վճռորոշ դեր էր խաղում նոր հանքերի համար շահագործման թույլտվությունների տրամադրման գործում» (Էջ 25): Մասնագիտական խորհուրդների վերացման պատճառով հանքերի շահագործման թույլտվությունները սկսեցին տրվել ոչ մասնագետ պետական բյուրոկրատների կողմից (Էջ 25), ինչը միայն խորացնում է պրոբլեմները: Նախկին Շրջակա միջավայրի նախկին նախարար Էրիկ Գրիգորյանը հրապարակավ ընդունել էր, որ ՀՀ համապատասխան գերատեսչությունները փորձագիտական բավարար ներուժ չունեն ՇՄԱԳ-ների օբյեկտիվ փորձաքննություն անցկացնելու համար (Econews, 2018): Այնուամենայնիվ, նույնիսկ այդ պայմաններում, թույլտվություններ շարունակում են տրվել: Ստորև ցույց է տրվում, որ Ամուլսարի դեպքում նույնպես ՇՄԱԳ-ի փորձաքննությունն իրականացվել էր անհրաժեշտ մասնագիտական պատրաստվածություն չունեցող անցանձ կողմից:

Հանքարդյունահանող կազմակերպությունների դոնոր կազմակերպությունները նույնպես հաճախ պահանջում են նախնական փորձագիտական գնահատումներ (օրինակ՝ բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում (ԲՄԱԳ)): Սակայն վերջիններս (օրինակ՝ Համաշխարհային բանկը և Միջազգային ֆինանսական կորպորացիան (ՄՖԿ), Եվրոպական զարգացման և վերակառուցման բանկը) քննադատվել են խնդրահարույց նախագծեր ֆինանսավորելու համար (Bacheva-McGrath et al, 2009; Kirsch, 2014; Էջեր 137-138; Lewis & Söderbergh, 2019): Թեև հանքարդյունահանողները հաճախ հղում են կատարում իրենց դոնորների խիստ պահանջներին, գլոբալ փորձը ցույց է տալիս, որ զուտ դոնոր կազմակերպությունների վերահսկողության մեխանիզմները նույնպես չեն կարող երաշխավորել, որ նախագծերի ապագա ազդեցությունները ճիշտ են գնահատվել, համապատասխան

մեղմացնող միջոցառումներ են ձեռնարկվել, չեն խախտվել ազդակիր համայնքների բնակիչների իրավունքները, հաշվի են առնվել նրանց մոտեցումները և այլն: Մասնավորապես, ինչպես նշվում է ստորև՝ Ամուլսարի դեպքում փորձագետների կողմից քննադատվել են ոչ միայն ՀՀ կառավարությանը, այլև դրևոր կազմակերպություններին «Լիդիան Արմենիա» ընկերության կողմից ներկայացված տեխնիկական փաստաթղթերը: Բացի այդ, ՄՖԿ օմբուդսմենի գրասենյակը տվյալ դեպքի մասին եզրակացրել է, որ «ՄՖԿ-ի կողմից ԲՍԱԳ գործընթացի վերահսկումը՝ կապված Ձերմուկի ... բրենդի վրա նախագծի պոտենցիալ ազդեցության հետ, համարժեք չի եղել ռիսկին» (ՀԱՊԽ գրասենյակ, 2017, էջ 75):

ՇՄԱԳ-ների/ԲՍԱԳ-ների նկարագրված կողմնակալությունը բնորոշ է նաև հայաստանյան իրողություններին: Նման գնահատումների կազմումը հանձնարարված է հանքարդյունահանողների վարձած կազմակերպություններին կամ փորձագետներին, որոնք «միշտ կտրամադրեն դրական գնահատումներ» (Stefes & Weingartner, 2015, էջ 21): Արդյունքում՝ «ՀՀ-ում հանքարդյունաբերության իրականացման ձևն աղետալի հետևանքներ ունի երկրի շրջակա միջավայրի և քաղաքացիների բարեկեցության համար» (Stefes & Weingartner, 2015, էջ 3):

ՇՄԱԳ գործընթացի խնդիրները պայմանավորված են նաև ՇՄԱԳ-ին և փորձաքննությանը վերաբերող ՀՀ օրենսդրության բացերով (օրինակ՝ կապված հանրության իրական մասնակցության հետ) և օրենսդրության խախտման դեպքում պետական մարմինների հաճախակի անգործությամբ: Հայաստանում «բնապահպանական հանցագործությունն սկսվում է դեռևս օրինաստեղծ փուլում»՝ նշում են Շտեֆեսը և Վանգարտները (2015), քանի որ օրենքները չեն ծառայում բնապահպանական վնասի կանխմանը և չեն պատժում վնաս պատճառողներին: ՇՄԱԳ-ներում սխալ գնահատումների և հետագա գործունեության պատճառով առաջացած վնասները, աղտոտումը կամ ապօրինի հանքարդյունահանումը սովորաբար պատժվում են փոքր տուգանքներով, ինչի մասին բազմիցս բարձրաձայնել են քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները:

Ազդեցությունների գնահատման բացերի ցայտուն օրինակ է Ամուլսարի նախագծի ՇՄԱԳ գործընթացը: Ամուլսարի նախագիծը նույնպես հաստատվել է կիսաավտորիտար ռեժիմի պայմաններում: Տարիների ընթացքում «Գեոթիմ» (2016 թվականից՝ «Լիդիան Արմենիա») ընկերությունը չորս փոփոխված ՇՄԱԳ է ներկայացրել պետական մարմիններին, վերջին ՇՄԱԳ-ը ներկայացվել էր 2016 թվականին և դրական փորձաքննական եզրակացություն ստացել (Ecolur, 2016):

Ամուլսարը Հայաստանի համար կենսական նշանակություն ունեցող ջրային ռեսուրսների անմիջական մոտակայքում է և

ավելի քան 100 ջրաղբյուրի շնորհիվ նպաստում է ջրագոյացմանը (Հարությունյան, 2019): Նախատեսված ցիանային տարրալվացման հարթակը Արփայի կիրճից ընդամենը 250 մետր հեռավորության վրա է (Kovatchev et al, 2018): Լեռան մոտակայքում են Գնդեվազ գյուղը և Ձերմուկ քաղաքը, որոնց երկարաժամկետ տնտեսական ապահովությունը (գյուղատնտեսությունը, առողջարանային և հանքային ջրի շշալցման տնտեսությունները) ուղղակիորեն կախված են անարատ բնության պահպանումից:

Ամուլսարն այն օրինակներից է, երբ հանքարդյունաբերությունը փորձում է մուտք գործել Նոր, ռեսուրսներով ավելի «աղբատ» տարածքներ, ուր հասարակության վճարած բնապահպանական և սոցիալ-տնտեսական գինը կարող է շատ բարձր լինել: Ըստ «Լիդիան Արմենիայի» գնահատումների՝ Ամուլսարի հանքանյութի 1 տոննան պարունակում է մինչև 0.78 գրամ ոսկի, ինչը շատ ցածր ցուցանիշ է համեմատած, օրինակ՝ Սոթքի հանքավայրի հետ (1 տոննայում 5-7 գրամ ոսկի) (Հարությունյան, 2019): Ամուլսարում 70 տոննա ոսկի կորզելու պարագայում առաջանալու են ահռելի ծավալով թափոններ, որոնք «սովորաբար համարժեք են 280-440 տոննա ոսկու ստացմանը», և ինչպես նշվել է՝ այդ թափոնների դիմաց պետությունը չի ստանալու որևէ վճար, թեև դրանք «մշտապես 420-540 հա տարածք են զբաղեցնելու» (Հարությունյան, 2019):

Ամուլսարի դեպքում ՇՄԱԳ գործընթացի կարևոր բացերից է ազդակիր համայնքների ու ավելի լայն հանրության շահերի և կայուն զարգացման տեսլականների հետ հաշվի չնստելը, նախագիծը նրանց կամքի դեմ հաստատելը: ՇՄԱԳ գործընթացի շրջանակում կազմակերպված հանրային լսումներից «ակնհայտ դիտավորությամբ» դուրս էր թողնվել լեռան մոտակայքում գտնվող ամենամեծ բնակավայրը՝ Ձերմուկ առողջարանային քաղաքը. մինչ 2016 թվականը կազմակերպության և համապատասխան պետական մարմինների կողմից այն չէր ճանաչվել ազդակիր համայնք, ինչը թույլ չէր տվել բնակիչներին իրացնել որոշումների ընդունման վրա ազդելու իրենց իրավունքը (Հարությունյան, 2019; տե՛ս նաև Ecolur, 2016): Ընդ որում, ՀՀ Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին օրենքի Հոդված 5.2.7-ը պահանջում է «գնահատման և փորձաքննության գործընթացում հանրության մասնակցության ապահովումը»:

Ըստ Ձերմուկի բնակիչների հետ բազմաթիվ հարցազրույցների՝ քաղաքի բնակչությունը, տարբեր բիզնեսների ներկայացուցիչները և ավագանին դեմ են արտահայտվել նախագծին՝ վերջինիս մասին տեղեկանալուց ի վեր: Ազդակիր Գնդեվազ գյուղի պարագայում առկա են կոռուպցիոն ռիսկերի մասին տեղեկություններ (Հայկական բնապահպանական ճակատ, 2020): Երբ տվյալազդակիր համայնքների բնակիչները դիմեցին նախագծի դոնոր կազմակերպություններին՝

արտահայտելով իրենց բողոքը, Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի (ՄՖԿ) օմբուդսմենի գրասենյակը եզրակացրեց, որ «ՄՖԿ-ն երաշխիքներ չունի» առ այս, որ հավուր պատշաճի են գնահատվել այն ազդեցությունները, որոնք կարող են ազդել Ջերմուկի՝ որպես տուրիստական կենտրոնի բրենդի վրա. օրինակ՝ «պայթյունների աղմուկը, տեսողական խանգարումները, և ավելի ընդհանուր ընկալումները, որոնք բխում են քաղաքին նախագծի մոտիկության հանգամանքից», հաշվի չի առնվել նաև ազդեցությունը Գևորգյանի վրա (ՀԱՊԽ գրասենյակ, 2017, էջեր 75, 85): Դրանից հետո ՄՖԿ-ն լքեց ծրագիրը: Հիշեցնենք, որ ազդակիր համայնքների իրավունքների խախտումների և կրած վնասների ահռելի ֆինանսական բեռը հաճախ մնում է անհատույց կամ ընկնում է երկրի քաղաքացիների և պետական բյուջեի վրա:

Անդրադառնանք ՇՄԱԳ-ի անորոշությանը, կույր գոտիներին և փորձագիտական սխալներին կամ մանիպուլյացիաներին: «Լիդիան Արմենիա» ընկերության կողմից բազմիցս տարածվել են պնդումներ առ այս, որ հանքի շահագործման ռիսկերը կառավարելի են: Օրինակ՝ կազմակերպության գործադիր տնօրեն Հայկ Ալոյանը, ի պատասխան փորձագետի (երկրաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Արմեն Սաղաթեյանի) քննադատությանը՝ 2017 թվականի հունվարին հայտարարել էր, որ «ջրերին, հողին, առողջությանը, օդին» սպառնացող ռիսկերը «կառավարելի են՝ չեզոքացման աստիճանի» (Հետք հետաքննող լրագրողներ, 2017): Նա մատնանշում է կազմակերպության ԲՍԱԳ-ում և ՇՄԱԳ-ում ներառված բազում հետազոտություններ՝ պնդելով, որ վերջիններս ստույգ տվյալների աղբյուր են և ապացուցում են հանքի ռիսկերի կառավարելիությունը (Հետք հետաքննող լրագրողներ, 2017):

Տարիների ընթացքում բազում հայաստանյան և օտարերկրյա գիտնականներ և փորձագետներ բարձրաձայնել են նախագծի շահագործման բնապահպանական և սոցիալ-տնտեսական վտանգների մասին (Հայկական բնապահպանական ճակատ, 2018b): Նախագծի հանդեպ լայնածավալ հանրային անվստահությունը հաշվի առնելով՝ ամերիկահայ ինժեներ Հարոլդ Բրոնոցյանը ոլորտում անվանի փորձագետների էր հրավիրել՝ անցկացնելու «Լիդիան Արմենիայի» տեխնիկական փաստաթղթերի ուսումնասիրություն:

Տվյալ ուսումնասիրությունն անցկացվել է ավստրալական «Բլու միներալս քընսայթընսի»-ն ներկայացնող Անդրեա Գերսոնի և Ռոջեր Սմարթի, ամերիկյան «Բուկա Էնվայրոնմենթըլ» կազմակերպությունը ներկայացնող Էնն Մատթի և կանադական «Քլիար քոսթ քընլասթինգ»-ը ներկայացնող Անդրե Սոբոլասկու կողմից (բոլոր փորձագետներն ունեն գիտությունների դոկտորի (PhD) աստիճան): Նրանք մոտ 15 հաշվետվություն են ներկայացրել, որոնք հանրությանը հասանելի են առցանց (Հայկական բնապահպանական ճակատ, 2017a): Փորձագետները բազմաթիվ

թերություններ, անճշտություններ և կոյր գոտիներ են բացահայտել Նախագծի փաստաթղթերում:

Տվյալ դեպքում միջավայրին սպառնացող լրջագույն վտանգներից է թթվային ապարների դրենաժը (ընդերքի սուլֆիդ պարունակող ապարների քայքայման, վերջիններիս ջրի ու օդի հետ փոխազդեցության արդյունքում առաջացող թթուն, որը տարրալուծում է ապարների մեջ պարունակվող, հաճախ թունավոր մետաղները և կարող է հարյուրամյակներ շարունակ արտահոսել հանքերի տարածքից՝ աղտոտելով ստորգետնյա և վերգետնյա ջրերը): Փորձագետները նշում են, որ «Լիդիան Արմենիան» բավարար թվով տարածքի ապարների նմուշներ չի ուսումնասիրել (հետազոտվել է մոտ 200 նմուշ, երբ անհրաժեշտ էր հետազոտել մոտ 2000-ը) (Gerson and Smart, 2017, էջ 2): Ընդ որում, ինչպես Մաեսթըն է նշում՝ երկարաժամկետ տարրալվացման փորձարկումներում հետազոտվել են ցածր սուլֆիդ պարունակող՝ ավելի անվտանգ ապարները, իսկ բարձր տոկոսով սուլֆիդ (high sulfide) պարունակող ապարները, որոնք ավելի բարձր հավանականություն ունեն թթու արտադրելու, դուրս են թողնվել հետազոտությունից (Maest, 2019): Մաեսթըն (2019), Գերսոնը և Սմարթը (2017, էջ 3) նշում են, որ թթվային ապարների դրենաժին (ԹԱԴ) չի տրվել բավարար գնահատական: Գերսոնը և Սմարթը (2017) շեշտում են Նաև, որ «Լիդիան Արմենիայի» ԹԱԴ-ի գնահատումներում առկա են գիտական անճշտություններ: Մասնավորապես, Նախագծի փաստաթղթում շեշտվում է, որ ստորին հրաբխային առաջացումները «մեղմ» ԹԱԴ են արտադրելու,⁷ սակայն նրանց հետազոտությունն այս պնդման որևէ ապացույց չի պարունակում. «այս եզրակացությունը հիմնավորելու համար (Գեոթիմի կողմից) ընտրված նմուշները պարզապես ունեին ցածր սուլֆիդի պարունակություն, մինչդեռ ստորին հրաբխային առաջացումների այլ նմուշները մի քանի շաբաթ անց ուժեղ թթու էին արտադրում (pH <3)» (Gerson & Smart, 2017, էջ 4): Գերսոնը և Սմարթը (2017) իրենց հաշվետվության մեջ նշում են Նաև այլ կարևոր թերություններ: Մանրամասնորեն չանդրադառնալով նշված խնդիրներին՝ մեջբերելք միայն նրանց ամփոփ հաշվետվության որոշ ելթավերնագրերը.

- «Թթու արտադրող հանքաքարերը ճիշտ չեն նույնականացված / գնահատված»,
- «Տեղի չեզոքացնող նյութերի ոչ համապատասխան ուսումնասիրություն»,
- «Պատիճավորման քաղաքականության նյութերի սխալ սահմանում»,
- «Խորհրդային ժամանակաշրջանի ապարների թափոնակույտերի

⁷ Նշվում է, որ ստորին հրաբխային առաջացումներն «ուժեղ դիմադրություն են ցուցաբերում ԹԱԴ-ի ձևավորման և երկաթի եռավալենտ սուլֆատների օքսիդացումից առաջացած ԹԱԴ-ի նկատմամբ» (Գեոթիմի 2016 թ. հունիսին պատրաստած Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատականի չավելված 8.19, բաժին 6՝ Եզրակացություններ) (Gerson & Smart, 2017, էջ 4):

- ԹԱԴ-ի սխալ մեկնաբանում»,
- «Հավանական է, որ մշակման կարողությունը անհամապատասխան է»,
 - «Հանքահորերից ԹԱԴ-ի արտահոսքի մշակումն ախատեսված չէ»,
 - «Ղեկավարության ոչ հստակ պատասխանատվություն»,
 - «Կառավարության կողմից ոչ համապատասխան վերահսկողություն և պատասխանատվություն»,
 - «Փակումից հետո ոչ բավարար մշտադիտարկում և տեխասպասարկում» (Gerson & Smart, 2017, էջեր 3-7):

Խոսելով ԹԱԴ-ի չեզոքացման երկարաժամկետ ծախսերի մասին՝ փորձագետներն ընդգծում են, որ «Հայաստանի կառավարության համար ընթացիկ ծախսերը հանքի շահագործումից հետո կարող են գերազանցել շահագործման ընթացքում պետության ստացած եկամուտը» (Gerson & Smart, 2017, էջ 7): «Լիդիան Արմենիայի» ՇԱԳ-ի վերաբերյալ՝ ՀՀ կառավարության դրական փորձաքննության մասին էլ նշում են, որ այն չի պարունակում ԹԱԴ-ի մասին որևէ տեղեկատվություն, օրինակ, վերջինիս կանխարգելման կամ վերահսկողության մասին, կամ ջրային ռեսուրսներին, մարդկանց առողջությանը կամ բնությանը սպառնացող պոտենցիալ երկարաժամկետ աղտոտման մասին (Gerson & Smart, 2017): Փորձագետներն ընդգծում են, որ «ըստ երևույթին, ՀՀ կառավարությունը չի տիրապետում փորձագիտությանը՝ ճանաչելու, գնահատելու կամ մոնիթորինգի ենթարկելու Ամուսարի ԹԱԴ-ի մեղմացումը կամ վերահսկելու վերջինիս պոտենցիալ արտազատումը հայ ժողովրդի համար» (Gerson & Smart, 2017, էջ 6): Բացի ԹԱԴ-ի վերահսկողության խնդրից, փորձագետները բարձրաձայնել են նաև բազում այլ խնդիրների մասին՝ ներառյալ մեղմման միջոցառումների անբավարարությունը և թունավոր նյութերի արտահոսքը դեպի միջավայր (Bronozian et al, 2018): Ջրային ռեսուրսներին սպառնացող վտանգների մասին փորձագետները նշում են. «նախատեսված հանքարդյունաբերական մոտեցումները շատ բարձր ռիսկ են պարունակում առ այն, որ թթվայնությունը, մետաղները, ցիանիդն ու թիոցիանատը, սուլֆատը և նիտրատը ... կթունավորեն ստորգետնյա ջրերը, աղբյուրներն ու գետերը (Արփա, Դարբ, Որոտան) և Կեչուտի ջրամբարը» (Հետք հետաքննող լրագրողներ, 2018):

Տվյալ փորձագետների այս և մյուս հաշվետվություններն անտեսվել են ՀՀ կառավարության կողմից՝ ներառյալ 2018 թվականի «Թավշյա» հեղափոխությունից հետո: Օրինակ՝ 2018 թվականի օգոստոսին փոխվարչապետի պաշտոն զբաղեցնող Տիգրան Ավինյանն Ամուսարի շահագործման ռիսկերի մասին հետևյալ հայտարարությամբ էր հանդես եկել. «փորձագիտական մակարդակով, անկեղծ ասած, ես դեռևս որևէ հիմնավոր փաստարկ չեմ լսել» (Դալեչյան, 2018):

Երբ հեղափոխությունից հետո հանրային պայքարն Ամուսարի նախագծի դեմ ավելի մեծ թափ առավ, 2018 թվականի

հոկտեմբերին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակավ խոստացավ ուսումնասիրել հանքի պոտենցիալ ազդեցությունները՝ կենտրոնանալով ջրային ռեսուրսների անվտանգության վրա (Հայկական բնապահպանական ճակատ, 2018a): Նույն դիրքորոշումն արտահայտել էր նաև Տիգրան Ավինյանը. «Եթե կլինի թեկուզ մի փոքր հավանականություն, որ կա վտանգ մեր ջրերին, որևէ բան չի կարող կանգնեցնել մեզ հանքի շահագործումը դադարեցնելու համար» (Ղալեչյան, 2018): Թեև տվյալ մոտեցումն անտեսեց այլ կարևոր խնդիրներ (օրինակ՝ Ձերմուկ քաղաքի բնակիչներին մասնակցության իրավունքից զրկումը), կառավարությունը նախաձեռնեց Ամուլսարի նախագծի տեխնիկական հաշվետվությունների փորձաքննություն EԱԱԴ-ԹԻԱՐՍԻ կազմակերպությունների կողմից (քրեական գործի շրջանակում), որի համար պետական բյուջեից ծախսվեց բավական մեծ գումար:

EԱԱԴ-ԹԻԱՐՍԻ կազմակերպություններն իրենց ուսումնասիրության արդյունքում նույնպես եզրակացրին, որ «Լիդիան Արմենիայի» ՇՄԱԳ/ԲՍԱԳ փաստաթղթերը հիմնված են թերի տվյալների վրա և նախագծի մեղմացնող միջոցառումներն անբավարար են բացասական ազդեցությունները կանխելու համար (Ecolur, 2019): Ի թիվս այլ խնդիրների՝ իրենց ուսումնասիրությունում նրանք նույնպես բարձրաձայնեցին ԹԱԴ-ի գնահատման բացերի, ֆինանսական երաշխիքների անբավարարության և ջրերի աղտոտման վտանգների մասին (EԱԱԴ և ԹԻԱՐՍԻ, 2019): Օրինակ՝ հակառակ «Լիդիան Արմենիայի» պնդումներին, նրանք նշում են. «Սխալ է ասել, որ հանքը չի կարող ազդել տարածքների վրա (այդ թվում՝ քաղցրահամ ջրերը), որոնք գտնվում են ԱՏԲ [Ամուլսարի տեկտոնիկ բլոկի] մերձակայքում: ... Ազարակածորի բեկվածքը կարող է տանել աղտոտված ստորգետնյա ջուրը դեպի Դարբ և Արփա գետեր, իսկ Զիրակի բեկվածքը կարող է տանել աղտոտված ստորգետնյա ջուրը, այդ թվում՝ պոտենցիալ արտահոսքի ջուրը ԴԱԼ-ից [դատարկ ապարների լցակույտից] ... դեպի Կեչուտի ջրաբմար ... և/կամ Որոտան գետ ...» (EԱԱԴ և ԹԻԱՐՍԻ, 2019): Հետագայում EԱԱԴ-ի ներկայացուցիչները ՀՀ կառավարության հետ ուղիղ կապի ընթացքում կրկին մատնանշեցին «Լիդիան Արմենիայի» տարբեր ուսումնասիրությունների թերութունները, չիրականացված հետազոտությունները և այլ խնդիրներ (Հայկական բնապահպանական ճակատ, 2019): Ըստ նրանց՝ «Լիդիան Արմենիայի» «գնահատումը ձախողել է մի քանի կարևոր առանցքային ուղղություններով», «2016 թ. ՇՄԱԳ-ը և նախագիծը բավարար չեն հանքավայրն ապահով շահագործելու համար ... ծրագրի համար պետք է իրականացվի նոր գնահատում ... ՇՄԱԳ-ը պետք է թարմացնել, պետք է պատշաճ կերպով նախագծվեն մեղմման միջոցառումները ... Գնահատումները, լինի սոցիալական,

թե բնապահպանական, անհերքելիորեն թերի են, վստահելի չեն» (Ecolur, 2019): Նշենք, որ ըստ ՀՀ օրենսդրության՝ նախագծի մեջ փոփոխություններ մոնցելու դեպքում նախագիծը պետք է նոր ՇՄԱԳ գործընթաց անցնի:

Այսպիսով, բազմաթիվ անկախ և պետության կողմից վարձած փորձագետներ վկայեցին, որ «Լիդիան Արմենիա» ընկերության ՇՄԱԳ-ը և այլ հետազոտությունները թերի են: Այնուամենայնիվ, կառավարությունն իր իսկ խոստմանը հակառակ (դադարեցնելու նախագիծը, եթե պարզվի, որ ջրերին վտանգ է սպառնում)՝ ուժը կորցրած չճանաչեց տվյալ ՇՄԱԳ-ի դրական փորձաքննությունը: Ընդհակառակը, 2023 թվականի փետրվարի 22-ին ՀՀ կառավարության, «Լիդիան Արմենիայի» և Եվրասիական զարգացման բանկի միջև ստորագրվեց փոխըմբռնման հուշագիր՝ Ամուլսարի հանքի շահագործման նպատակադրությամբ (a1plus, 2023): Այդ առիթով ասուլիսի ընթացքում նախագծի բնապահպանական ռիսկերի վերաբերյալ հարցին Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը պատասխանեց. «Այսօր ընկերությունը ունի բոլոր անհրաժեշտ թույլտվությունները գործունեությունը իրականացնելու համար ... մոտ ութ ամիս առաջ արդեն որևիցե խոչընդոտ չկար ... Բոլոր անհրաժեշտ ուսումնասիրությունները, համաձայն ՀՀ օրենսդրության, իրականացված են» (a1plus, 2023): Կարևոր է նշել, որ 1995 թվականի Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին օրենքը պահանջում է, որ փորձաքննության համար ներկայացված նյութերը լինեն համակողմանի, գիտականորեն հիմնավորված, որակյալ և ստույգ, իսկ 2014 թվականի Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին օրենքն իր հերթին պահանջում է «հաշվետվությունների լիարժեքության, հավաստիության և գիտական հիմնավորվածության ապահովումը»: Այդ առումով՝ նախարարը խուսափեց բնապահպանական վտանգների, կազմակերպության ուսումնասիրությունների ոչ հավաստի լինելու և օրենքների պահանջների խախտման մասին քննարկումից: Այսպիսով, մինչև հանքի շահագործումն ունենալով վկայություններ այն մասին, որ նախագիծը լուրջ վտանգի տակ է դնում Հայաստանի համար կարևոր ջրային ռեսուրսներ, ՀՀ կառավարությունը փորձել է կանաչ լույս տալ նախագծին: Տվյալ դեպքը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում ոչ միայն լուրջ բացերով է իրականացվում ՇՄԱԳ գործընթացը, այլև բացակայում է քաղաքական կամքը վերջինս պատշաճ իրականացնելու և օբյեկտիվորեն գնահատելու նախագծերի ապագա ազդեցությունները՝ բնապահպանական և սոցիալ-տնտեսական հետևանքներից խուսափելու համար:

Նշենք նաև, որ բացի փորձագիտական թերություններից, «Լիդիան Արմենիայի» կողմից նաև փորձեր են արվել վարկաբեկելու

փորձագետներին, որոնք քննադատել են իրենց նախագծի փաստաթղթերը: Օրինակ՝ ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն, Երկրաբանական գիտությունների դոկտոր՝ պրոֆեսոր Արմեն Սաղաթեյանը բազմիցս հանդես էր եկել Ամուլսարի նախագծի քննադատությամբ՝ բարձրաձայնելով հատկապես թթվային ապարների դրենաժի Էկոլոգիական վտանգների մասին (Սողոսյան, 2016; Հայկական բնապահպանական ճակատ, 2017b): Ի պատասխան նրա հանրային պարզաբանումներին՝ «Լիդիան Արմենիայի» գործադիր տնօրեն Հայկ Ալոյանը 2017 թվականի հունվարին արձագանքել էր՝ փորձելով հերքել և վարկաբեկել Սաղաթեյանի փաստարկները (Հետք հետաքննող լրագրողներ, 2017): Օրինակ՝ Արմեն Սաղաթեյանի՝ թթվային ապարների դրենաժի մասին նախագուշացումները, որոնք կիսում են նաև միջազգային փորձագետները, նա անվանում է «ապոկալիպտիկ ֆանտազիաներ» (Հետք հետաքննող լրագրողներ, 2017): Ըստ Ալոյանի՝ «ջրային հոսքերը կառավարվելու են և կոնտակտային ջրերի անկառավարելի հոսքը բնական միջավայր բացառվում է, հետևաբար ապահովվե ոչ միայն Սևանը, այլև բոլոր ջրային և հողային ռեսուրսները» (Հետք հետաքննող լրագրողներ, 2017): դիրքորոշում, որը հերքվել է վերոհիշյալ փորձագիտական հաշվետվություններում:

Իբրև Ամուլսարի դեպքի և առհասարակ ՇՄԱԳ գործընթացի հետ կապված դրական զարգացում պետք է հիշատակել 2024 թվականի դեկտեմբերի 2-ին կայացված ՀՀ վարչական դատարանի վճիռը, որն անկախ է ներկա գործադիր իշխանության դիրքորոշումից և անվավեր է ճանաչում Ամուլսարի նախագծի ընդլայնման հիմքում ընկած որոշ վարչական ակտեր: Տվյալ դատավճիռն օբյեկտիվորեն արձանագրում է որոշ իրողություններ, որոնք քննարկվել են այս հոդվածում: Մասնավորապես, դատարանն արձանագրել է այն փաստը, որ Ամուլսարի նախագծի ՇՄԱԳ-ի վերաբերյալ փորձաքննական եզրակացությունը ձևական բնույթ է կրել և իրականացվել է օրենքի խախտմամբ (Հետք հետաքննող լրագրողներ, 2024; ՀՀ վարչական դատարան, 2024): Ըստ 1995 թվականի Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին (ՀՕ-21) օրենքի (որը կիրառելի է Ամուլսարի ՇՄԱԳ-ի փորձաքննության դեպքում)՝ լիազոր մարմնի փորձաքննությունն, ի թիվս այլ խնդիրների, պետք է գնահատեր նախատեսվող գործունեության Էկոլոգիական ազդեցության և վտանգավորության աստիճանը, հետևանքների վերլուծության ստույգ լինելը, մեղմացման միջոցառումների բավարարվածությունը: Բացի այդ, փորձաքննության ընթացքում պետք է հաշվի առնվեին տարածքի սոցիալ-տնտեսական և այլ առանձնահատկությունները: Տվյալ մանրակրկիտ վերլուծությունն ու գնահատումը պետք է իրականացվեր մասնագիտական իրավասության հավաստագրեր ստացած լիազորված անձանց կողմից: Սակայն ըստ դատավճռի՝

փորձաքննական եզրակացությունը չէր պարունակում օրենքով պահանջվող վերոհիշյալ գնահատումները կամ դատողություններ՝ «ուղղված ... նախատեսվող գործունեության վնասակար ազդեցությունը ... կանխորոշելուն, կանխարգելելուն կամ նվազագույնի հասցնելուն» (ՀՀ վարչական դատարան, 2024): Ավելին, փորձաքննական եզրակացությունը ստորագրած երեք անձանցից երկուսը դատարանում հայտնել են, որ «եզրակացությունում նշված հանգամանքների վերաբերյալ սեփական դատողություններ անելու փորձաքննական պատրաստվածություն, ըստ էության, չունեն», իսկ երրորդ անձը «բովանդակային առումով չի մասնակցել փորձաքննությանը» (ՀՀ վարչական դատարան, 2024): Դատարանը հաշվի է առել նաև այն բնապահպանական խնդիրներն ու ռիսկերը, որոնց մասին վկայել են ինչպես գործով ներառված փորձագետներն, այնպես էլ էլարդ կազմակերպության մասնագետները (ՀՀ վարչական դատարան, 2024): Թեև տվյալ դատավճիռը կարող է դեռ վիճարկվել (գործը դեռ կարող է քննվել վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարաններում), այնուամենայնիվ, նկարագրված համատեքստում այն կարելի է աննախադեպ որակել:

Վերջաբան

Հողվածում ներկայացվեցին ՇՄԱԳ գործընթացի որոշ բացեր գլոբալ և հայաստանյան համատեքստերում: Ցույց տրվեց, թե ինչպես է թուլացվել պետական մարմինների կողմից հանքարդյունաբերական գործունեության վերահսկողությունը՝ պայմանավորված նեոլիբերալ քաղաքականությամբ և էքստրակտիվիզմի գաղափարախոսությամբ: Ըստ մի շարք հեղինակների (Li, 2009; Kirsch, 2014)՝ քանի որ ՇՄԱԳ-ները կազմվում են մասնավոր կազմակերպությունների պատվերով, դրանցում սովորաբար չեն ներառվում գործունեության բոլոր բացասական ազդեցությունները: Բացի այդ, տվյալ փաստաթղթերի բովանդակությունը կարող է մանիպուլյացիայի ենթարկվել՝ ռիսկերը «կառավարելի» ներկայացնելու համար: ՇՄԱԳ-ների պետական փորձաքննությանը վերաբերող օրենսդրությունը կարող է հանգամանքների մանրակրկիտ վերլուծություն պահանջել, սակայն նման օրենքները հաճախ փոփոխվում են և թուլացվում: Իրականում փորձաքննությունը հաճախ ձևական բնույթ է կրում, օբյեկտիվ չի լինում, չի իրականացվում հանրության շահերը ներկայացնող փորձագետների կողմից և հենվում է մասնավոր կազմակերպության ՇՄԱԳ-ում պարունակվող դատողությունների վրա: Հայաստանում Ամուլսարի նախագծի օրինակը վկայում է, որ ՇՄԱԳ գործընթացը (ներառյալ նախատեսվող գործունեության գնահատումը և պետական փորձաքննական եզրակացության տրամադրումը) չի ծառայում օրենքով սահմանված իր նպատակներին. նույնիսկ այն պարագայում,

երբ քրեական գործի շրջանակում Նոր հանգամանքներ են ի հայտ եկել և պարզվել է, որ Նախագծի ՇՄԱԳ-ը թերի է և չի արտացոլում գործունեության ապագա բացասական ազդեցությունները, կառավարության կողմից քայլեր են ձեռնարկվել Նախագծի գործարկման ուղղությամբ:

Քննարկված որոշ խնդիրները խորքային են և ունեն գլոբալ տարածում: Վերջիններիս լուծումները պետք է փնտրել գլոբալ քաղաքական դիսկուրսի փոփոխության մեջ: Առանձին երկրների, օրինակ՝ Հայաստանի պարագայում, հնարավոր լուծումներ կարող են լինել.

- համայնքների և քաղաքացիների վրա ճնշումների բացառումը, համայնքների և ավելի լայն հանրության համար վետոյի իրավունքի վերապահումը, երբ խոսքը վերջիններիս և սերունդների վրա լուրջ ազդեցություն ունեցող Նախագծերի մասին է,
- սահմանափակ փորձագիտական գիտելիքից բացի՝ բնակիչների արժեքների և տնտեսության զարգացման տեսլականների արժևորումը,
- օրենքների խստացումը՝ ոչ միայն պետական փորձաքննության օբյեկտիվության և համայնքների մասնակցությունն ապահովելու, այլև բնության շահագործման համար հարկերի, բնապահպանական վնասի համար պատասխանատվության (ներառյալ պետական պաշտոնյաների անպատասխանատու որոշումների արդյունքում առաջացած վնասի համար), փորձագիտական ուսումնասիրությունների պատասխանատվության առումով,
- գնահատումների, փորձաքննության, որոշումների ընդունման գործընթացում այնպիսի անկախ փորձագետների ներգրավումը, որոնք կներկայացնեն ազդակիր համայնքների և երկրի հանրության շահերը,
- տնտեսական օբյեկտիվ հաշվարկների ապահովումը, որոնք հաշվի կառնեն ոչ միայն Նախագծերից հնարավոր ստացվելիք շահույթը, այլև ներկա և ապագա սերունդների, սոցիալական տարբեր խմբերի համար էքստերնալների գինը, այլընտրանքային, էկոլոգիապես կայուն և արդար զարգացման հնարավորությունները,
- հանրության կողմից օբյեկտիվորեն գնահատված և հաստատված Նախագծերի պարագայում կազմակերպությունների կողմից ֆինանսական պարտավորությունների կատարման, փոխհատուցումների տրամադրման, ապահովագրման, երկարաժամկետ մաքրման և վերականգնման աշխատանքների կատարումը պարտադրելու համար մեխանիզմների ստեղծումը (քանի որ կոռուպցիայի, շուկայի տատանումների, բնական աղետների կամ այլ ֆորս մաժորային պայմանների դեպքում կազմակերպությունները կարող են չկատարել Նախատեսված գործողությունները կամ լքել հանքերը):

- A1plus: (2023, փետրվարի 22): ՀՀ Կառավարությունը, «Լիդիան Արմենիա»-ն և ԵԶԲ-ն փոխըմբռնման հուշագիր են ստորագրում: ՈՒՂԻՂ [Video]: YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=9gLJ_ZopCII
- Auty, R. M. (2003). Sustaining development in mineral economies: *The resource curse thesis* (2nd digital ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203422595>
- Bacheva-McGrath, F., Popov, D., Zarafian, I., & Imankozhoeva, E. (2009). *Between a rock and a hard place: How local communities pay the cost of EBRD-financed gold mining projects*. CEE Bankwatch Network. https://bankwatch.org/wp-content/uploads/2011/08/btw_a_rock_and_a_hard_place_web.pdf
- Բաղդասարյան, Մ. (2019): «Ժամանակի քաղաքականությունը» հանքարդյունաբերության ոլորտում. հայտարարություններ Թեղուտի հանքի մասին: Դետեկտոր վերլուծական առցանց հանդես: <https://www.detector.am/page/about>
- Bedi, H. (2013). Environmental mis-assessment, development and mining in Orissa, India. *Development and Change*, 44(1), 101–123. DOI: 10.1111/dech.12000
- Benson, P., & Kirsch, S. (2010). Capitalism and the politics of resignation. *Current Anthropology*, 51(4), 459–486.
- Bronozian, H., Gerson, A., Smart, R., Maest, A., & Sobolewski, A. (2018). *Amulsar gold project: Overview of concerns with the Amulsar gold project, potential consequences, and recommendations. Final submission*. Armenian Environmental Front. <http://www.armecofront.net/wp-content/uploads/2015/03/Cover-Letter-for-Hit-List-Su bmittal.pdf>
- Bush, R. (2010). Conclusion: mining, dispossession, and transformation in Africa. In A. Fraser & M. Larmer (Eds.), *Zambia, mining and neo liberalism: Boom and bust on the globalized copperbelt* (pp. 237–268). Palgrave Macmillan.
- Cameron, Sh. (2013). *Extracting an ounce of truth: Mainstream media coverage of Canadian mining neoliberalism* (Publication No 4765) [Master's dissertation, University of Windsor]. *Electronic Theses and Dissertations*. <https://scholar.uwindsor.ca/etd/4765/>
- Campbell, B., & Hatcher, P. (2019). Neoliberal reform, contestation and relations of power in mining: Observations from Guinea and Mongolia. *The Extractive Industries and Society*, 6(3), 642–653. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2019.06.010>

- Clifford, B., Ferm, J., Livingstone, N., & Canelas, P. (2019). *Understanding the impacts of deregulation in planning: Turning offices into homes?* Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-12672-8_2
- Corburn, J. (2003). Bringing local knowledge into environmental decision making: Improving urban planning for communities at risk. *Journal of Planning Education and Research*, 22(4), 420–433. DOI: 10.1177/0739456X03253694
- CRRC-Armenia (2020). *Caucasus Barometer 2019/20 Armenia* [Data set]. The Caucasus Research Resource Centers. <https://caucasusbarometer.org/en/cb2019am/AMULSAR/>
- Ecolur.org: (2016, մայիսի 11): Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի Օմբուդսմենի գրասենյակի (CAO/IFC) թիմը երևանում հանդիպեց S.O.S. Ամուլսար խմբի հետ: <https://www.ecolur.org/hy/news/mining/meeting-of-caoifc-with-sos-amulsar-group-in-yerevan/8256/>
- Ecolur.org: (2018, մայիսի 23): Տեղի բնակիչները դադարեցրեցին Ամուլսարի ծրագրի դեմ ակցիան, գնալու են հանդիպել Նիկոլ Փաշինյանին: <https://www.ecolur.org/hy/news/mining/local-residents-stopped-protest-demonstration-against-amulsar-project-they-are-going-to-meet-with-nikol-pashinyan/10148/>
- Ecolur.org: (2019, սեպտեմբերի 1): «Լիդիան»-ի ներկայացրած ՇՄԱԳ-ը թերի է, Ամուլսարի ծրագրի համար պետք է իրականացվի նոր գնահատում: *ELARD*: <https://www.ecolur.org/hy/news/mining/--elard/11500/>
- Ecolur.org: (2020, փետրվարի 14): Ընդերքի մասին օրենսգրքի նոր փոփոխություններով գործադիրը հեռանում է ժողովրդավարական արժեքներից: <https://www.ecolur.org/hy/news/amulsar/13778/>
- Econews.am: (2018, նոյեմբերի 16): ԶԶ-ը բավարար տեղեկատվություն չունի Ամուլսարի բնապահպանական ազդեցությունների մասով. Երիկ Գրիգորյան: <https://econews.am/?p=10425&l=am>
- ԵԼԱՐԴ և ԹիԱրՍի: (2019, հուլիսի 22): Ամուլսարի ոսկու հանք. ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում: <https://www.investigative.am/images/2019/lidian/porcaqnnutyun/1.pdf>
<https://www.investigative.am/images/2019/lidian/porcaqnnutyun/2.pdf>
<https://www.investigative.am/images/2019/lidian/porcaqnnutyun/3.pdf>
<https://www.investigative.am/images/2019/lidian/porcaqnnutyun/4.pdf>

- <https://www.investigative.am/images/2019/lidian/porcaqnnutyun/5.pdf>
- Fent, A. (2020). Overflow: The oppositional life of an environmental impact study in a Senegalese mining negotiation. *Environment and Planning E: Nature and Space*, 4(4), 1–23. <https://doi.org/10.1177/2514848620969341>
- Fraser, A. (2010). Introduction: Boom and bust on the Zambian copperbelt. In A. Fraser & M. Larmer (Eds.), *Zambia, mining and neoliberalism: Boom and bust on the globalized copperbelt* (pp. 1-30). Palgrave Macmillan.
- Fraser A., & M. Larmer (Eds.). (2010). *Zambia, mining and neoliberalism: Boom and bust on the globalized copperbelt*. Palgrave Macmillan.
- Gerson, A., & Smart, R. (2017). *Summary report evaluation of Lydian Amulsar gold mining project: Assessment of ARD potential and effects on surface water and groundwater*. Blue Minerals Consultancy. <http://www.armecofront.net/wp-content/uploads/2015/03/2017-6-18-Summary-Lydian-BMC.pdf>
- Ղալեյան, Ն. (2018, օգոստոսի 8): «Մինչև տարեկերջ բավականին մեծ ծավալի ճանապարհաշինության արդյունքներ ենք ունենալու»։ փոխվարչապետ: Ազատություն ռադիոկայան: <https://www.azatutyun.am/a/29419924.html>
- Գրիգորյան, Ա. (2017): Ընդերքօգտագործման իրավունքի տրամադրման գործընթացում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում: Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն: https://www.moj.am/storage/uploads/001_ynderqog_tagorcman.pdf
- Harvey, D. (2005). *A brief history of neoliberalism*. Oxford University Press.
- Հարությունյան, Ս. (2019, սեպտեմբերի 24): Ամուլսարի հանքի շահագործման արգելի իրավական հիմքերը: *Lragir.am*: https://www.lragir.am/2019/09/24/478527/?fbclid=IwAR2xyvj8PFk9swadc6VLagyuvmF62OpSKg_vLy6tzfbV7Pvc2N_7c6MQNgc
- Համապատասխանության ապահովման պաշտպան խորհրդականի (ՀԱՊԽ) գրասենյակ: (2017): ՀԱՊԽ Համապատասխանության հետաքննության զեկուցագիր – ՄՖԿ-ի ներդրումները՝ Լիդիան Ինթերնեշնլ, Արմենիա ընկերության մեջ: https://www.cao-ombudsman.org/sites/default/files/downloads/LydianComplianceInvestigationReport-06192017_Armenian.pdf

- Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան.
(2024, դեկտեմբերի 2). Դատական Գործ N: ՎԴ/1049/05/15. Datal
ex Դատական տեղեկատվական համակարգ: [https://datalex.
am/?app=AppCaseSearch&case_id=38562071809881426](https://datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=38562071809881426)
- Հայկական բնապահպանական ճակատ: (2017a, օգոստոսի 2):
Ամուլսար. միջազգային հեղինակավոր փորձագետների
հաշվետվությունները: <https://goo.gl/fFpC5F>
- Հայկական բնապահպանական ճակատ: (2017b, դեկտեմբերի 21):
Ամուլսարի թթվային դրենաժը և նրա վտանգը. պրոֆեսոր Արմեն
Սաղաթեյյան: [http://armecofront.net/amulsar/acid-mine-drainage-
in-amulsar-and-its-hazard/](http://armecofront.net/amulsar/acid-mine-drainage-in-amulsar-and-its-hazard/)
- Հայկական բնապահպանական ճակատ: (2018a, հոկտեմբերի 24):
Վարչապետը հանքերի մասին: [Status update]: Facebook: [https://
www.facebook.com/watch/?v=2482752318409498](https://www.facebook.com/watch/?v=2482752318409498)
- Հայկական բնապահպանական ճակատ (2018b, մայիսի 29):
Ամուլսարի ծրագիրը դադարեցնելու հիմքերը. Նամակ ՀՀ
կառավարությանը: [https://armecofront.net/amulsar/grounds-for-
stopping-project-in-amulsar/](https://armecofront.net/amulsar/grounds-for-stopping-project-in-amulsar/)
- Հայկական բնապահպանական ճակատ: (2019, օգոստոսի 29):
Լիդիանի ՇՄԱԳ-ի մասնագիտական ջախջախումն ԷԼԱՐԴ-ի
փորձագետի կողմից - 29.08.201911: [Video]. YouTube: [https://
www.youtube.com/watch?v=Zf2Syd6CSRA](https://www.youtube.com/watch?v=Zf2Syd6CSRA)
- Հետք հետաքննող լրագրողներ: (2017, հունվարի 11): «Լիդիան
Արմենիա»-ի գործադիր տնօրենը պատասխանում է Ամուլսարի
վերաբերյալ հրապարակված հոդվածաշարին: [https://hetq.am/
hy/article/74534](https://hetq.am/hy/article/74534)
- Հետք հետաքննող լրագրողներ: (2018, հունիսի 1): Փորձագետներ.
«Ամուլսարում հանքի թթվային դրենաժի ներուժի գնահատումը
և կառավարման պլանը չեն համապատասխանում միջազգային
չափանիշներին»: <https://hetq.am/hy/article/89597>
- Հետք հետաքննող լրագրողներ: (2024, դեկտեմբերի 4):
Հրապարակվել է Ամուլսարի գործով 2015 թվականից ի վեր
ընթացող դատական գործի վճիռը: [https://hetq.am/hy/arti
cle/171296](https://hetq.am/hy/article/171296)
- Ishkanian, A. (2016). Challenging the gospel of Neoliberalism? Civil
society opposition to mining in Armenia. In M. Thörn, H. Thörn, &
M. Trentin (Eds.), *Protest, social movements and global democracy
since 2011: New perspectives* (Research in social movements,
conflicts and change, Vol. 39, pp. 107–136). Emerald Group
Publishing. <https://doi.org/10.1108/S0163-786X2016000039005>

- Jacka, J. K., (2018). The anthropology of mining: The social and environmental impacts of resource extraction in the mineral age. *Annual Review of Anthropology*, 47, 61–77. <https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-102317-050156>
- Kirsch, S. (2014). *Mining capitalism: The relationship between corporations and their critics*. University of California Press.
- Kovatchev, A., Tsingarska-Sedefcheva E., & Ralev, A. (2018). *Report on new circumstances related to the environmental and social impact assessment (ESIA) of the Amulsar gold project in Armenia*. Balkani Wildlife Society, Bulgaria. <https://www.ecolor.org/files/uploads/2018/Amulsar%20Andrey%20Ralev/amulsarreportfinalandreyrale.pdf>
- Kuipers, J.R., Maest, A.S., MacHardy, K.A., & Lawson, G. (2006). *Comparison of predicted and actual water quality at hardrock mines: The reliability of predictions in environmental impact statements*. Kuipers & Associates and Buka Environmental.
- Leonard, L. (2017). Examining environmental impact assessments and participation: The case of mining development in Dullstroom, Mpumalanga, South Africa. *Journal of Environmental Assessment Policy and Management*, 19(1), 1–25. 10.1142/S1464333217500028
- Lewis, C., & Söderbergh, C. (2019). The World Bank's new environmental and social framework: Some progress but many gaps regarding the rights of indigenous peoples. *The International Journal of Human Rights*, 23(1-2), 63–86. doi.org/10.1080/13642987.2019.1613379
- Li, F. (2009). Documenting accountability: Environmental impact assessment in a Peruvian mining project. *Political and Legal Anthropology Review*, 32(2), 218–236. <https://doi.org/10.1111/j.1555-2934.2009.01042.x>
- Maest, A. (2019, September 27). *Amulsar doctor Ann Maest's presentation* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=tCb4Y5AphIA>
- Maest, A., Kuipers, J., MacHardy, K., & Lawson, G. (2006). Predicted versus actual water quality at hardrock mine sites: Effect of inherent geochemical and hydrologic characteristics. In R.I. Barnhisel (Ed.), *7th International Conference on Acid Rock Drainage, St. Louis, 26.-30.3.2006* (pp. 1122–1141). American Society of Mining and Reclamation (ASMR).
- McChesney, R.W. (1998). Introduction. In N. Chomsky, (1999). *Profit over people: Neoliberalism and global order* (pp. 7–16). Seven Stories Press.

- Mususa, P. (2010). Contesting illegality: Women in the informal copper business. In A. Fraser & M. Larmer (Eds.), *Zambia, mining and neoliberalism: Boom and bust on the globalized copperbelt* (pp. 185–208). Palgrave Macmillan.
- News.am: (2022, փետրվարի 17): ԱԺ-ից հետ կանչել Ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխությունների նախագիծը՝ հակասահմանադրական լինելու հիմքով: Հայտարարություն: <https://news.am/arm/news/687367.html>
- Paus, E. A. (1994). Economic growth through neoliberal restructuring? Insights from the Chilean experience. *The Journal of Developing Areas*, 29(1), 31–56.
- Petts, J., & Brooks, C. (2005). Expert conceptualisations of the role of lay knowledge in environmental decisionmaking: Challenges for deliberative democracy. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 38(6), 1045–1059. DOI:10.1068/a37373
- Ռոուլի, Թ. (2020): Բրիտանիան ու ԱՄՆ-ն «ճնշում են» Հայաստանին հանքային բանավեճում: *Epress.am*. https://epress.am/2020/05/04/1616-4.html?fbclid=IwAR3PHp9ld5I94Q1n_Kzx3PemJetJEolfRWzbZ1XN5Dt1djY9KIdscEjD4Zw
- Smart, S. (2020). The political economy of Latin American conflicts over mining extractivism. *The Extractive Industries and Society*, 7(2), 767–779. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2020.02.004>
- Սողոսյան, Ե. (2016): Ոսկի^օ, թե՞ հիվանդածին ապագա Ամուլսարից: Հետք հետաքննող լրագրողներ: <https://hetq.am/hy/article/74120>
- Steel, G. (2013). Mining and tourism: Urban transformations in the intermediate cities of Cajamarca and Cusco, Peru. *Latin American Perspectives*, 189(40), 237–249. 10.1177/0094582X12468866
- Stefes, C. (2006). *Understanding post-Soviet Transitions: Corruption, collusion and clientelism*. Palgrave Macmillan.
- Stefes C., & Weingartner, K. (2015). *Environmental crime in Armenia: A case study on mining*. (EFFACE project study). Ecologic Institute. https://www.ecologic.eu/sites/default/files/presentation/2015/stefes-15-efface_environmental_crime_in_armenia_1.pdf
- Szablowski, D. (2007). *Transnational law and local struggles: Mining, communities, and the World Bank*. Hart Publishing.
- World Wide Fund for Nature. (2019, September 19). *WWF Armenia's position statement on Amulsar gold-bearing quartzite mine*. https://wwf.panda.org/wwf_news/?353290/WWF-Armenias-Position-Statement-on-Amulsar-Gold-Bearing-Quartzite-Mine